

Analyse des Regen-Abflussverhaltens in einem stark vergletscherten Einzugsgebiet

Masterarbeit der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bern

vorgelegt von
Ladina Binkert

2022

Leitung der Arbeit:
Prof. Dr. Bettina Schaefli
Geographisches Institut der Universität Bern

Betreuung der Arbeit:
Prof. Dr. Bettina Schaefli
Geographisches Institut der Universität Bern

Jan Baumgartner und Benjamin Berger
Kraftwerke Oberhasli AG

Vorwort

Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit der Universität Bern mit den Kraftwerken Oberhasli AG. Zahlreiche Personen haben mich während dieser lehrreichen und interessanten Monate begleitet und unterstützt. Ein besonderer Dank geht an:

- Bettina Schaefli
- Jan Baumgartner
- Benjamin Berger
- Kevin Wyss
- Peter Leiser
- Jan Schwanbeck
- Luca Benelli
- Sibylle Wilhelm
- Nadja Kämpf

Vielen Dank für die fachlichen Inputs, strukturellen Ideen, materielle und finanzielle Unterstützung, hilfreichen Besprechungen, Organisation und Installation der Messinstrumente, tatkräftige Mithilfe an Feldtagen, interessanten Diskussionen, Gegenlesen der Arbeit und vieles mehr...

Bern, April 2022

Ladina Binkert

Abstract

Der Gletscherrückgang hat wichtige Folgen für das Wassermanagement, insbesondere für die Wasserkraft in stark vergletscherten Einzugsgebieten. Gletscher speichern kurz- bis langfristig Wasser und beeinflussen damit das Abflussverhalten. Über die Folgen von sommerlichen Regenerereignissen auf den Abfluss von stark vergletscherten Einzugsgebieten ist noch vieles unklar. In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Abflussverzögerung von sommerlichen Regenerereignissen in einem stark vergletscherten Gebiet gemessen werden kann und inwiefern sie mit der Schneebedeckung, Lufttemperatur und Verteilung der Niederschläge zusammenhängt. Von Juli bis Oktober 2021 wurden Niederschlag, Abfluss, elektrische Leitfähigkeit sowie Wasser- und Lufttemperatur im Einzugsgebiet des Oberaargletschers (10 km², 47 % vergletschert) gemessen. Von 42 Niederschlagsereignissen kann für 23 eine Abflussverzögerung berechnet werden. Die Hälfte der Verzögerungszeiten liegt zwischen 20 und 60 min, der Median beträgt 50 min. Die Zusammenhänge zwischen der Abflussverzögerung und dem Schneebedeckungsgrad, der Lufttemperatur und der Verteilung der Niederschläge unterscheiden sich je nach verwendeter Definition für die Abflussverzögerung. Bei der Abflussverzögerung in Bezug auf den Zeitpunkt des stärksten Niederschlags besteht bis zu einer Schneebedeckung des Gletschers von 90 % ein positiver Zusammenhang. Wird der mittlere Zeitpunkt der Niederschlagsdauer als Referenz genommen, gibt es einen schwachen Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur sowie der Verteilung der Niederschläge und der Verzögerungszeit. Um diese Tendenzen zu bestätigen, müssten jedoch weitere Niederschlagsereignisse analysiert werden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	I
Abstract	II
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis.....	VII
1 Einleitung	1
1.1 Kontext und Relevanz der Forschung.....	1
1.2 Stand der Forschung	2
1.2.1 Supraglacial drainage system	3
1.2.2 Englacial drainage system.....	4
1.2.3 Subglacial drainage system.....	5
1.2.4 Glazialer Abfluss	6
1.3 Forschungsgegenstand	7
2 Untersuchungsgebiet.....	9
3 Daten	11
4 Methoden.....	12
4.1 Datenerhebung und Validierung	12
4.1.1 Querprofilvermessung.....	12
4.1.2 Pegel-, elektrische Leitfähigkeits- und Wassertemperaturmessungen.....	13
4.1.3 Abflussmessungen.....	15
4.1.4 Schlüsselkurve	18
4.1.5 Abflussganglinie	18
4.1.6 Meteorologische Messungen.....	19
4.1.7 Berechnung der Schneebedeckung	20
4.2 Ereignisseinteilung	21
4.3 Berechnung Abflussverzögerung	22
4.4 Charakterisierung der Ereignisse	23
4.5 Einflussfaktoren Abflussverzögerung.....	24
5 Resultate.....	25
5.1 Datenerhebung und Validierung	25
5.1.1 Querprofilvermessung.....	25
5.1.2 Pegel-, Wassertemperatur- und elektrische Leitfähigkeitsmessungen.....	25
5.1.3 Abflussmessungen.....	27
5.1.4 Schlüsselkurve	29
5.1.5 Abflussganglinie	30
5.1.6 Meteorologische Messungen.....	31
5.1.7 Berechnung der Schneebedeckung	34

5.2	Ereigniseinteilung	36
5.3	Berechnung Abflussverzögerung	45
5.4	Charakterisierung der Ereignisse	46
5.5	Einflussfaktoren Abflussverzögerung	48
6	Diskussion.....	51
6.1	Datenerhebung und Validierung	51
6.1.1	Querprofilvermessung.....	51
6.1.2	Pegel-, Wassertemperatur- und elektrische Leitfähigkeitsmessungen.....	52
6.1.3	Abflussmessungen.....	52
6.1.4	Schlüsselkurve	53
6.1.5	Abflussganglinie	54
6.1.6	Meteorologische Messungen.....	54
6.1.7	Berechnung der Schneebedeckung	56
6.2	Ereigniseinteilung	57
6.3	Berechnung Abflussverzögerung	58
6.4	Charakterisierung der Ereignisse	60
6.5	Einflussfaktoren Abflussverzögerung	60
7	Schlussfolgerung	63
	Literaturverzeichnis	65
	Anhang	72

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das glaziale Abflusssystem am Beispiel von Regenabfluss (eigene Darstellung gemäss Irvine-Fynn & Hubbard, 2017).....	3
Abbildung 2: Einzugsgebiet Oberaargletscher (Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021).....	10
Abbildung 3: Blick ins Einzugsgebiet mit dem Oberaargletscher, im Vordergrund die Installation der Uni-Sonden und Schläuche zu den Autosamplern für die Arbeit von Benelli (2022) (Aufnahme: 24.08.2021, 10:30 Uhr).....	10
Abbildung 4: Schematische Darstellung des Vorgehens	12
Abbildung 5: Gerinne des Oberaarbachs bei den Sonden KWO2 und KWO1 mit Blick stromabwärts (Aufnahme: 23.09.2021)	15
Abbildung 6: Visuelle Analyse von Ausreissern: Beispiele für nicht repräsentative Werte, welche nicht korrigiert werden	15
Abbildung 7: Vorgehen bei der Salzverdünnungsmethode	16
Abbildung 8: Berechnung des Abflusses anhand der gemessenen Leitfähigkeit (Wyss, 2020 gemäss Sommer, 2014)	17
Abbildung 9: Meteostation mit dem Pluviometer oben, darunter auf der Vorderseite der Temperatursensor, auf der Rückseite eine ins Einzugsgebiet gerichtete Kamera (Aufnahme: 23.09.2021)	20
Abbildung 10: Definitionen der Abflussverzögerung anhand eines Niederschlags-Abfluss-Ereignisses ohne Schmelzwasser (eigene Abbildung gemäss Musy (2001) und Dyck & Peschke (1995))	23
Abbildung 11: Querprofil (QP) am Standort KWO, vermessen an drei unterschiedlichen Tagen.....	25
Abbildung 12: Pegel mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021	26
Abbildung 13: Elektrische Leitfähigkeit (EC) mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021	27
Abbildung 14: Wassertemperatur mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021	27
Abbildung 15: Empirische Abflussmessungen und die am besten passende Schlüsselkurve für die beiden Querprofile 1, 2 und 3	29
Abbildung 16: Berechnete Abflussganglinie (19.07.-27.10.2021) in 10-min-Auflösung mit den punktuellen Abflussmessungen	30
Abbildung 17: Abflussganglinie aller Tage eingeteilt in Tage mit und ohne Niederschlag sowie Sommer und Herbst (ab 22. September)	31
Abbildung 18: Doppelsummenkurven mit den täglichen Niederschlagssummen für verschiedene Stationen zwischen dem 29.07. und dem 26.10.2021 (Daten: KWO, 2021 (Oberaar Staumauer, Trift, Leimboden, Teufelai); MeteoSchweiz, 2016 (GRH)).....	32
Abbildung 19: Stündliche Niederschlagssummen gemessen und CombiPrecip im Vergleich für den 19.09.-21.09.2021	33

Abbildung 20: Lufttemperatur und Niederschlag 19.07.-27.10.2021	33
Abbildung 21: Schneehöhen (ExoLabs, 2021) vom 07.08.2021 für das Einzugsgebiet Oberaargletscher (Schneehöhen: Wulf et al., 2020; Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021)	35
Abbildung 22: Schneehöhen (ExoLabs, 2021) vom 10.10.2021 für das Einzugsgebiet Oberaargletscher (Schneehöhen: Wulf et al., 2020; Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021)	35
Abbildung 23: Niederschlagsmenge aller Ereignisse über 0.3 mm Niederschlag mit eindeutiger Abflussspitze (blau) und ohne eindeutige Abflussspitze (beige).	37
Abbildung 24: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 2	39
Abbildung 25: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 7	40
Abbildung 26: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 12	41
Abbildung 27: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 18	42
Abbildung 28: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 21	43
Abbildung 29: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 23	44
Abbildung 30: Boxplot zu den beiden Verzögerungsdefinitionen.....	45
Abbildung 31: Streudiagramm der beiden Verzögerungsdefinitionen	46
Abbildung 32: Fliessgeschwindigkeiten aufgrund der Verzögerungszeiten der einzelnen Ereignissen.....	46
Abbildung 33: Eine Übersicht verschiedener Messwerte zu den einzelnen Ereignissen im Einzugsgebiet (EZG) Oberaar für den Zeitraum 19.07.-27.10.2021	47
Abbildung 34: Zusammenhang von Schneebedeckung, Lufttemperatur und Niederschlags mit der Verzögerung zu N_{Max}	49
Abbildung 35: Zusammenhang von Schneebedeckung, Lufttemperatur und Niederschlags mit der Verzögerung zu N_{Mittel}	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abflussmessungen mittels Salzverdünnungsmethode mit den entsprechenden Pegelständen und Abweichungen pro Sonde, ungültige Messungen sind rot hinterlegt	28
Tabelle 2: Vergleich der Güte der unterschiedlichen Funktionen für Schlüsselkurve 1	29
Tabelle 3: Vergleich der Güte der unterschiedlichen Funktionen für Schlüsselkurve 2	30
Tabelle 4: Übersicht der ermittelten Schneebedeckung aus den ExoLabs Daten	36
Tabelle 5: Dauer, Niederschlagsmenge und maximale 10-minütige Abflussspitze aller Niederschlagsereignisse 19.07.-27.10.2021	38

1 Einleitung

1.1 Kontext und Relevanz der Forschung

Der Klimawandel hat starke Auswirkungen auf den Alpenraum und die Schweizer Wasserwirtschaft (BAFU, 2021). In den letzten 100 Jahren hat die Häufigkeit von Starkniederschlägen um 26.5 % zugenommen (Scherrer et al., 2016). Gerade im Sommer werden intensivere Starkniederschläge erwartet (Brönnimann et al., 2018). Durch solche Starkniederschläge nimmt einerseits die Gefahr von Hochwasser zu, andererseits können sie besonders im Alpenraum weitere Ereignisse, wie Rutschungen oder Murgänge auslösen (BAFU, 2021). Mit den zunehmenden Temperaturen gehen ausserdem die Gletscher stark zurück (BAFU, 2021). Gut 944 km² der Schweiz waren im Jahr 2010 vergletschert gewesen, was etwa der Fläche des Kantons Schwyz entspricht. Das sind 28 % weniger als noch im Jahr 1973 (Fischer et al., 2014). Stark vergletscherte Einzugsgebiete reagieren besonders sensitiv auf die Temperaturerhöhung, da die Gletscher im Sommer stärker abschmelzen, die Schmelzperiode früher beginnt und später endet sowie die Schneefallgrenze ansteigt (BAFU, 2021).

Gletscher speichern Wasser in fester und flüssiger Form. Ihre lang- und mittelfristigen Speichereffekte beinhalten die Speicherung von Wasser in Form von Schnee, Firn und Eis über Monate bis Jahrhunderte und prägen die Saisonalität des Abflusses (Abflussregime) (Aschwanden & Weingartner, 1985). Zudem können Eis und Schnee Wasser auch in flüssiger Form zurückhalten (Jansson et al., 2003). In vielen Schweizer Fliessgewässern tragen Gletscher im Frühling und Sommer bedeutend zum Abfluss bei (Hänggi & Weingartner, 2012). Zudem puffert ein Gletscher die Abflussvariabilität bei starker Trockenheit oder Niederschlägen (van Tiel et al., 2019). Der Rückgang der Alpengletscher und Schneeakkumulation sowie der temperaturbedingte Anstieg der Schneefallgrenze ändern das Abflussverhalten (Weingartner, 2019). Dies hat komplexe Auswirkungen auf die Wassernutzung, unter anderem von Wasserkraftwerken (BAFU, 2021). Die Wasserkraft hat einen Anteil von 57 % (36'567 GWh pro Jahr, Stand 31.12.2019) an der inländischen Stromproduktion und ist somit der wichtigste erneuerbare Energieträger. Die Energiestrategie 2050 des Bundes soll die Stromproduktion aus Wasserkraft weiter steigern (BFE, 2020). Zwischen 60 und 70 % der produzierten Energie aus Wasserkraft stammt aus Kraftwerken in den Alpen. Diese können mehr potenzielle Energie aufgrund der topographischen Vorteile nutzen.

Infolgedessen haben hydrologische Änderungen in alpinen Regionen einen grösseren Einfluss auf die Schweizer Stromproduktion als in anderen Regionen (Hänggi & Weingartner, 2012). Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) gehören zu den Kraftwerken, die im alpinen Raum mit Wasserkraft Strom produzieren. Ihr Hauptsitz befindet sich in Innertkirchen (BE) und die Produktion beläuft sich jährlich auf 2'400 GWh (KWO, 2020). Um den Betrieb zu optimieren sind Wasserkraftwerke auf ein berechenbares Abflussverhalten angewiesen. Möglichst präzise Prognosen zum Abfluss helfen frühzeitig auf Schwankungen zu reagieren. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie schnell ein Einzugsgebiet auf Niederschlag reagiert.

Zudem ist die Transportkapazität von Geschiebe bei Hochwasser höher. Der Gletscherrückzug und auftauender Permafrost destabilisieren Hänge und sorgen für mehr verfügbares Geschiebematerial. Dadurch können bei Hochwasser Geschiebe- und Sedimentfrachten problematische Auswirkungen im Bereich von Wasserfassungen und Stauseen haben (Beniston et al., 2018). Aus diesen Gründen ist für vergletscherte Einzugsgebiete das Verständnis des aktuellen Abflusssystems und Speichereffekts eines Gletschers fundamental. So können Kraftwerksbetreibende den Betrieb von Wasserkraftwerken optimieren und den zukünftigen Abflussdynamiken anpassen.

1.2 Stand der Forschung

Gletscher reagieren sensitiv auf den Klimawandel, und ihr Schmelzwasser ist ein wichtiger Bestandteil des Abflusses von alpinen Einzugsgebieten (Weingartner, 2019). Aufgrund der klimatischen Bedingungen (Niederschlag und Lufttemperatur) sind die Alpengletscher fast alle temperiert. Das heisst, die Temperatur des Eises ist um den Druckschmelzpunkt und die Gletscher sind nicht am Gletscherbett angefroren (Benn & Evans, 2010). Mit ihrer Massenbilanz reagieren sie direkt auf das Klima. Die jährliche Massenbilanz setzt sich aus dem Zuwachs (Akkumulation), zum Beispiel durch Schneefall, und dem Verlust (Ablation), im Alpenraum vor allem der Schmelze, zusammen. Infolge negativer Massenbilanzen geht ein Gletscher in der Länge zurück. Der global beobachtbare Gletscherrückgang ist folglich eine verzögerte, indirekte Reaktion auf die Klimaerwärmung und führt zu relevanten Mengen an Schmelzwasser (Irvine-Fynn & Hubbard, 2017).

Der Schmelzwasserabfluss ist bedingt durch die Oberflächenenergiebilanz des Gletschers und führt zu täglichen und saisonalen Schwankungen (Hock, 2005; Jansson et al., 2003). Kurz- und langwellige Strahlung sind die wichtigsten Faktoren, welche die Oberflächenenergiebilanz bestimmen (Benn & Evans, 2010). Weiteres Schmelzwasser entsteht im Gletscherinnern und am Grund, wenn das Eis den Druckschmelzpunkt beispielsweise durch Reibung erreicht (Benn & Evans, 2010).

Nebst dem Schmelzwasser speisen auch Regen-, Hang- und Grundwasser das Abflusssystem (*drainage system*) eines Gletschers. Hangwasser kann beispielsweise Regenwasser sein, welches über Felsflanken oder Moränen unter den Gletscher fliesst und anschliessend ins Gletscherinnere eindringt (Church et al., 2019). Im Herbst und Winter spielt das Grundwasser eine wichtige Rolle (Oerter, 1981; Penna et al., 2017). Der Grundwasserspeicher ist zudem eng verknüpft mit der Beschaffenheit des Gletscherbettes (Flowers, 2008). Das Gletscherbett beeinflusst den Wasseraustausch und die Ausprägung von täglichen Amplituden und Magnituden des Abflusses. So führt ein Gletscherbett mit subglazialen Sedimenten zu einem höheren Speichervermögen und dadurch zu kleineren Amplituden und Magnituden sowie zu einer grösseren Verzögerung des Abflusses. Einen ähnlichen Effekt hat auch ein ausgeprägtes Grundwassersystem gemäss den Modellierungen von Flowers (2008).

Zusammen mit den Wasserinputs (Schmelz-, Regen-, Hang- und Grundwasser) definieren die Fliesswege des glazialen Abflusssystems (Kapitel 1.2.1 – 1.2.3) das glaziale Abflussverhalten mit seinen Schwankungen (Kapitel 1.2.4) (Willis, 2011). Wie das Wasser durch den Gletscher fliesst, hängt davon ab, wie Schnee, Firn und Eis als Speicher funktionieren, interagieren und sich über eine Schmelzsaison sowie von Jahr zu Jahr verändern. Das glaziale Abflusssystem

lässt sich in die drei Bereiche *supraglacial oder near surface*, *englacial* und *subglacial drainage system* unterteilen (Fountain & Walder, 1998; Irvine-Fynn & Hubbard, 2017) (Abbildung 1). Die drei Bereiche sind durch unterschiedliche Charakteristika geprägt, trotzdem sind sie eng miteinander verknüpft und unterstehen alle saisonalen Veränderungen.

Abbildung 1: Das glaziale Abflusssystem am Beispiel von Regenabfluss (eigene Darstellung gemäss Irvine-Fynn & Hubbard, 2017)

1.2.1 Supraglacial drainage system

Das *supraglacial drainage system* bezieht sich auf die Gletscheroberfläche. Aufgrund der Durchlässigkeit ist von grosser Bedeutung, ob das Blankeis von Firn oder Schnee bedeckt ist (Fountain, 1996; Fountain & Walder, 1998; Willis et al., 2002; Lane & Nienow, 2019). Während der Metamorphose von Schnee zu Firn zu Eis, verdichtet sich das Medium zunehmend und die primäre Durchlässigkeit nimmt ab (Benn & Evans, 2010). Die Transitzeit von Wasser durch den Firn kann bis zu mehreren Tagen dauern, wohingegen das Wasser innert weniger Stunden durch das Eis fließen kann (Fountain & Walder, 1998). Die Dauer ist zudem von der Schnee- respektive Firnhöhe, welche grundsätzlich mit der Höhe über Meer zunimmt, ihrem Wassersättigungsgrad und der Verteilung der Spalten abhängig (Fountain & Walder, 1998). Für die sommerliche Schneehöhe ist folglich die winterliche Schneeakkumulation entscheidend (Lane & Nienow, 2019).

Weiter spielt der Schneedeckenaufbau eine wichtige Rolle für die Speicherkapazität und die Perkolation von Wasser durch den Schnee (Albert & Perron, 1995; Yamaguchi et al., 2018). Aufgrund der Topographie und des Wasserinputs bilden sich Fließwege im gesättigten Schnee, welche höhere Fließgeschwindigkeiten ermöglichen (Singh et al., 1997). Eisschichten im Schnee bilden undurchlässige Stauhorizonte, die die Bildung der Fließwege mitbeeinflussen und die Wasserspeicherkapazität im Schnee signifikant erhöhen (Singh et al.,

1999). Solche Eisschichten oder Eislinen sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Laut einem Experiment von Singh et al. (1999) erhöht auch eine heterogene Schneedecke das Speichervolumen. Aus diesen Gründen schliessen sie, dass Schnee anfangs der Schmelzsaison grosse Mengen an Wasser speichern kann, was zu einer stark verzögerten Abflussreaktion führt und die Gefahr von Hochwassern infolge starker Regenfälle oder Schmelze reduziert. Die Schnee- und Firnschicht führt folglich nebst der Verzögerung zu einer Senkung der maximalen und Hebung der minimalen Abflüsse, wodurch die Spannweite der Abflusswerte reduziert wird (Willis et al., 2002).

Zwischen den Eiskristallen in temperierten Gletschern gibt es wassergefüllte Adern. Ihre Transportkapazität wird kontrovers angesehen, doch verschiedene Arbeiten gehen von sehr geringen Volumen an Wasser aus, die aufgrund der primären Durchlässigkeit von Eis transportiert werden (Benn & Evans, 2010). Deshalb wird dieser Transportmechanismus für diese Arbeit vernachlässigt. Ist das Gletschereis weder mit Schnee noch Firn bedeckt, nimmt die Bedeutung von Spalten und Gletschermühlen zu. Zusammen mit Brüchen, Klüften und Rissen stehen sie laut Benn und Evans (2010) für die sekundäre Durchlässigkeit. Während in Zonen mit Schnee und Firn die meisten Gletscherspalten bedeckt sind, transportieren sie auf dem blanken Gletschereis effizient Wasser ins Gletscherinnere (Nienow et al., 1998; Benn et al., 2009; Haritashya et al., 2011). Die oberste Eisschicht hat aufgrund der Verwitterung eine ähnliche Durchlässigkeit wie Firn, trotzdem können nur geringe Mengen Wasser ins Innere des Gletschers transportiert werden im Vergleich mit der effizienten Entwässerung über Spalten und Gletschermühlen (Fountain & Walder, 1998). Gletschermühlen sind röhrenförmige Schächte, die sich in Spalten bei ausreichender Wasserzufuhr entwickeln können (Haritashya et al., 2011). Sie können über mehrere Jahre bestehen bleiben und Wasser schnell in die Tiefe leiten (Nienow et al., 1998; Benn et al., 2009). Sobald sich jedoch oberhalb der bestehenden Mühlen neue Gletschermühlen bilden, werden die unteren Gletschermühlen inaktiv und werden nur reaktiviert, wenn die Wasserzufuhr die Kapazitätsgrenze der oberen Mühlen übersteigt (Haritashya et al., 2011; Benn et al., 2009).

1.2.2 Englacial drainage system

Das Modell von Shreve (1972) hat über viele Jahre die Basis der glazio-hydrologischen Forschung zum *englacial drainage system* gebildet. Das Modell basiert auf den Annahmen, dass das *englacial drainage system* sich in einem Fließgleichgewicht befindet und dass das Wasser jeweils entlang des steilsten hydraulischen Gradienten durch den Gletscher fliesst. Zudem nimmt Shreve (1972) in seinem Modell an, dass der Wasserdruck ungefähr dem Druck des Eises, das den Kanal umgibt, entspricht. Aufgrund der vereinfachten Annahmen ist das Modell jedoch an seine Grenzen gestossen (Benn & Evans, 2010). So müsste anhand des Modells unter anderem davon ausgegangen werden, dass der Abfluss konstant ist, was durch die zeitlichen und räumlichen Schwankungen nicht der Fall ist. In der aktuellen Erforschung des *englacial drainage systems* spielen die drei Mechanismen *cut-and-closure*, *Hydrofracturing* und der Nutzung von bereits bestehenden sekundären Abflussmöglichkeiten eine wichtige Rolle (Gulley et al., 2009b). Durch die Fließbewegung des Gletschers können sich wassergefüllte Spalten oberhalb des Wasserspiegels wieder schliessen, wodurch *englacial channels* entstehen (Fountain & Walder, 1998). Solche *cut-and-closure* Phänomene treten vor allem in sehr kalten Regionen oder bei mit Geröll bedeckten Gletschern auf, da die Einschneiderate des Wassers in das Eis grösser sein muss als die Schmelzrate an der Oberfläche, damit sich die

Spalte vertieft (Benn & Evans, 2010). Gulley et al. (2009a) beurteilen den Prozess jedoch als eher ineffizient. Eine schnellere Variante, um Oberflächenwasser unter den Gletscher zu leiten, ist die Weiterführung wassergefüllter Spalten (Gulley et al., 2009b).

Verschiedene Autorinnen und Autoren vermuten, dass *Hydrofracturing* ein wichtiger und weitverbreiteter Prozess ist, um Oberflächenwasser schnell durch den Gletscher zu leiten (Hock et al., 1999; Fountain et al., 2005; Benn et al., 2009). *Hydrofracturing* ist eine hydrologisch unterstützte Kluftausbreitung und oft in aktiven Gletschern mit genügend grosser Oberflächenspannung zur Spaltenbildung zu finden (Gulley et al., 2009b). Sedimente im Gletscher können zudem den Wassertransport fördern, indem sie die Durchlässigkeit des Gletschers erhöhen. Dadurch begünstigen sedimentreiche Stellen Fliesswege des Wassers gegenüber dem nahezu undurchlässigen Eis (Benn & Evans, 2010). Beobachtungen auf dem Rhonegletscher unterstützen diese Annahmen zur Nutzung von sekundären Abflussmöglichkeiten (Church et al., 2020).

Die Grösse der Kanäle und Brüche des *englacial drainage systems* ist stark variabel über das Jahr, was Church et al. (2020) auf den unterschiedlichen Wasserinput zurückführen. Im Allgemeinen sind die Kanäle unterhalb der Schneegrenze mehr entwickelt. Ist der Gletscher mit Schnee bedeckt, hält der Schnee das meiste Wasser zurück, bis er gesättigt ist. Nur ein geringer Teil des Wassers erreicht das *englacial drainage system* (Fountain, 1996). Je grösser die Wasserzufuhr ins *englacial drainage system* ist, desto mehr vertiefen sich die Spalten und desto effizienter wird das System (Fountain & Walder, 1998). Über den Winter dünnen sich Kanäle aus oder verschwinden vollständig. Mit dieser Rückbildung des Entwässerungssystems über den Winter lässt sich erklären, weshalb die Entwässerung anfangs der Schmelzsaison noch langsam und ineffizient ist (Nienow et al., 1998).

1.2.3 Subglacial drainage system

Die subglazialen Prozesse haben einen grossen Einfluss auf die Fliessdynamik des Gletschers und den Sedimenttransport (Clarke, 2005). Doch die Unzugänglichkeit der meisten Gletscherbetten stellt eine grosse Herausforderung für die Forschung dar (Benn & Evans, 2010). Grundsätzlich lässt sich das *subglacial drainage system* in zwei Teilsysteme unterscheiden, ein schnelles, kanalisiertes, effizientes System und ein langsames, verästeltes, ineffizientes System, wobei beide Systeme innerhalb eines Gletschers auftreten (Fountain & Walder, 1998). Das schnelle System beinhaltet *Röthlisberger-* oder *Hooke-channels* (auch *R-* respektive *H-channels* genannt) und *Nye-channels* (*N-channels*). Während die *R-channels* im Eis sind, schneiden sich die *N-channels* ins Gletscherbett ein (Fountain & Walder, 1998). Die unterschiedlichen Kanäle konvergieren in Fliessrichtung, was das System sehr effizient macht (Fountain & Walder, 1998). Das langsame System besteht aus einem dünnen Wasserfilm zwischen dem Eis und dem Gletscherbett sowie Hohlräumen und einem verflochtenen Kanalnetz, das sich ebenfalls zwischen dem Eis und dem Sediment befindet. Ausserdem gehört Wasser (v. a. Grundwasser), welches innerhalb des subglazialen Sediments oder Gestein fliesst, ebenfalls dazu (Benn & Evans, 2010). Das langsame System hat in Folge der verstreuten Hohlräume und komplexen Vernetzung längere Transportzeiten und es können mehrere Abflussspitzen resultieren (Fountain & Walder, 1998). Da die geringen Wassermengen das schnelle *subglacial drainage system* über den Winter jeweils destabilisieren und das System

teilweise verschwindet, bildet das langsame System zu Beginn der Schmelzsaison die Grundlage. Im Verlauf des Sommers ergänzt das schnelle System das langsame System (Fountain & Walder, 1998; Nienow et al., 1998). Die Entwicklung des schnellen *subglacial drainage systems* ist hauptsächlich vom Rückzugsmuster der Schneegrenze, der räumlichen Verteilung von Gletschermühen und Spalten sowie den lokalen Wetterbedingungen abhängig und erweitert sich gletscheraufwärts. Starke Niederschläge die zu ausserordentlich hohen Abflüssen führen, können die Entwicklung des *subglacial drainage systems* ebenfalls erheblich beeinflussen. So kann sich beispielsweise das effiziente System schneller ausbilden, als dies anhand der Schneegrenze zu vermuten wäre (Nienow et al., 1998). Obwohl zum Schmelzwasserabfluss zahlreiche Forschungsergebnisse vorhanden sind, gibt es noch viele Unklarheiten vor allem bezüglich der *englacial* und *subglacial drainage systems*. Im Alpenraum gibt es verschiedene aktuelle Studien, die sich damit auseinandersetzen (Church et al., 2020; Nanni et al., 2020).

1.2.4 Glazialer Abfluss

Der Schmelzwasserabfluss ist verantwortlich für die saisonalen und täglichen Zyklen (Abflussregime und Tagesgang) (Jansson et al., 2003), welche die glazialen Einzugsgebiete prägen. Die glazialen Abflussregimes zeichnen sich durch monatliche Abflussmaxima im Juli und August auf und lassen sich in a- und b-glaziale Regime unterteilen. Dabei weist ein Einzugsgebiet mit einem a-glazialen Abflussregime tendenziell eine grössere mittlere Höhe und einen höheren Vergletscherungsgrad auf. Zudem unterscheiden sich die Abflussmittelwerte der Monate Juli / August sowie Juni / September nicht signifikant (Aschwanden & Weingartner, 1985). Hinsichtlich der Abflussregimes von stark vergletscherten Einzugsgebieten und ihren Veränderungen durch den Klimawandel sind bereits zahlreiche Studien vorhanden und zuverlässige Prognosen machbar (BAFU, 2021; Weingartner 2019). Abhängig davon, ob das Gebiet den maximalen Abfluss schon erreicht hat oder nicht, nimmt der Abfluss in stark vergletscherten Einzugsgebieten in naher Zukunft (2035) noch zu und geht nach dem Erreichen des *Peak Waters* volumenmässig zurück (Huss et al., 2008). Zudem verschiebt sich das jährliche Abflussmaximum in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vom August in den Juni (BAFU, 2012).

Auch der Tagesgang von vergletscherten Einzugsgebieten ist gut bekannt (Lang, 1967). Dieser hängt von der Oberflächenenergiebilanz des Gletschers ab, welche zu unterschiedlichen Schmelzwassermengen führt (Jansson et al., 2003). Am Vernagtferner hat Oerter (1981) das glaziale Abfluss- und Speichersystem in Bezug auf Abflussverzögerungen von Schmelzwasser untersucht. Aufgrund von Tracerversuchen geht er von einer Verweilzeit des Wassers im Gletscher von einigen Stunden (bei ausgeapertem Gletscher) bis zu wenigen Wochen (bei grosser Schneebedeckung und langer intraglazialer Speicherung) aus.

Im Sommer treten zusätzliche, unregelmässige Abflussschwankungen in Zusammenhang mit Regenfällen auf. Thayyen et al. (2005) haben Monsunniederschläge im Einzugsgebiet des Dokriani Gletschers (Indien) untersucht. Die Fallstudie zeigt auf, dass nur bei Regenfällen von mindestens 20 mm pro Tag, was etwa auf einen Fünftel der Monsunniederschläge zutrifft, eine Abflusszunahme im täglichen Abfluss ersichtlich gewesen ist. Kleinere Niederschlagsmengen sind hingegen teilweise sogar mit einem kleineren Abflussvolumen verbunden gewesen wegen des geringeren Schmelzwasseranteils aufgrund der reduzierten Sonneneinstrahlung (Thayyen et al., 2005).

In den Alpen haben Escher-Vetter und Reinwarth (1994b) den glazialen Abfluss in Zusammenhang mit Regenfällen im Gebiet des Vernagferners (Öztaler Alpen) untersucht. Die Abflussdaten entstammen einer kontinuierlichen Messreihe von 1982 bis 1993 (Escher-Vetter & Reinwarth, 1994a). In dem 11 km² grossen Einzugsgebiet mit einem Vergletscherungsgrad von 80 % sind die grossen sommerlichen Abflussmengen zunehmend an Tagen mit starken Regenfällen oder kurz darauf (Escher-Vetter & Reinwarth, 1994b) aufgetreten. Diese Erkenntnis hat auch Collins (1998) am Beispiel des Gorner- und Findelengletschers bestätigt. Er hat mittels Abfluss- und meteorologischen Messungen in unmittelbarer Gletschnähe den Zusammenhang von Schnee, Temperatur und durch Regen verursachte Abflussspitzen untersucht. Dabei spielt einerseits der Schneebedeckungsgrad eine entscheidende Rolle. So kann die Abflussreaktion auf ein Ereignis, welches im Spätsommer fällt, ganz anders aussehen, als wenn das gleiche Ereignis einige Wochen früher, bei einer geringeren Ausaperung des Gletschers, stattgefunden hätte (Collins, 1998). Andererseits ist von grosser Bedeutung, welcher Anteil des Einzugsgebiets oberhalb der Schneefallgrenze liegt und somit keine unmittelbare Reaktion auf den Abfluss zeigt. Die grössten Hochwasser in vergletscherten Einzugsgebieten der Alpen entstehen bei einer Schneefallgrenze über 4'500 m ü. M. (Collins, 1998). Ist das glaziale Abflusssystem noch nicht so effizient (Frühsommer) oder schliesst sich bereits wieder (Herbst), können starke Regenfälle zudem den Ausbruch von glazial gespeichertem Wasser bewirken (Collins, 1998).

Im Einzugsgebiet von Saas-Fee (VS), das auch stark durch Gletscher geprägt ist, haben Finger et al. (2012) Niederschlagsanalysen in Zusammenhang mit Wasserkraftwerken durchgeführt. Zurzeit gibt es die maximalen Abflüsse während der Schmelzsaison. Im Verlauf des Jahrhunderts erwarten Finger et al. (2012) jedoch in dieser Region das meiste überschüssige Wasser in Zusammenhang mit starken Niederschlagsereignissen im Herbst. Mit dem Anstieg der Lufttemperatur und dem daraus folgenden Anstieg der Schneefallgrenze kommt ausserdem mehr Niederschlag direkt zum Abfluss, was diese Ereignisse zusätzlich gewichtet. Aus diesen Gründen empfehlen Finger et al. (2012) der Wasserkraft, sich an diesen starken Niederschlagsereignissen zu orientieren.

1.3 Forschungsgegenstand

Die aktuellen Erkenntnisse zum glazialen Abfluss beziehen sich grösstenteils auf die Schmelze. Zur Auswirkung von Niederschlagsereignissen in vergletscherten Gebieten ist nur wenig Literatur vorhanden, gleichzeitig gewinnen Starkregenereignisse an Bedeutung für das Abflussverhalten von vergletscherten Einzugsgebieten (Finger et al. 2012). Dies führt zu einem Forschungsbedarf in Bezug auf Starkregenereignisse in vergletscherten Einzugsgebieten. Die dargelegten Studien zu Niederschlagsereignissen in vergletscherten Einzugsgebieten von Thayyen et al. (2005), Escher-Vetter und Reinwarth (1994b) und Collins (1998) fokussieren auf Abflussspitzen und -volumen, ohne auf die Abflussverzögerung einzugehen. Da die Abflussverzögerung ein wichtiger Aspekt bezüglich der Reaktionsfähigkeit des Einzugsgebietes ist, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Abflussverzögerung solcher Niederschlagsereignisse.

Der Forschungsbedarf ist auch auf fehlende Abflussmessstationen in unmittelbarer Gletschnähe zurückzuführen, welche eine Voraussetzung für die Untersuchung dieser Thematik darstellen. Deshalb wird das Abflussverhalten von Regen während des Sommers und Herbsts 2021 anhand des Oberaargletschers in den Schweizer Alpen untersucht.

Die Hauptforschungsfrage besteht darin, herauszufinden, ob die Abflussverzögerung eines Regenereignisses in einem stark vergletscherten Gebiet mit der Entwicklung des glazialen Abflusssystems in Verbindung gebracht werden kann. Die Arbeit geht von zwei Arbeitshypothesen aus. 1) Die Abflussverzögerung des Regens kann mithilfe von kontinuierlichen Abfluss- und Niederschlagsmessungen in einem stark vergletscherten Einzugsgebiet quantifiziert werden. 2) Die Abflussverzögerung hängt mit der Schneebedeckung, Lufttemperatur und zeitlichen Verteilung der Niederschläge während eines Niederschlagsereignisses zusammen.

Da die Entwicklung des glazialen Abflusssystems nicht direkt gemessen werden kann, wird sie über die Schneebedeckung abgeschätzt. Diese Abschätzung basiert auf der Annahme, dass das glaziale Abflusssystem im schneebedeckten Gletscher noch ineffizient ist im Vergleich mit jenem im ausgeaperten Gletscher. Die Beantwortung der Forschungsfrage unter Berücksichtigung der Arbeitshypothesen führt zu folgenden Arbeitsschritten:

- i. Identifikation von Niederschlagsereignissen, welche einen erkennbaren Effekt in der Abflussganglinie aufweisen und Bestimmung der jeweiligen Abflussverzögerungen
- ii. Bestimmung der Schneebedeckung
- iii. Charakterisierung der Ereignisse mittels Lufttemperatur und Niederschlagsstruktur
- iv. Bestimmung von Zusammenhängen zwischen der Abflussverzögerung und der Schneebedeckung, Lufttemperatur sowie der Verteilung der Niederschläge eines Ereignisses

Da der Fokus auf dem Regen liegt, wird auf die weiteren Wasserinputs ins Abflusssystem (Schmelz-, Hang- und Grundwasser) nur begrenzt, in Zusammenhang mit dem Regenabfluss, eingegangen. Eine Abflussséparation mittels Isotopenanalyse hat Benelli (2022) für das Fallbeispiel Oberaargletscher durchgeführt.

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet ist in Zusammenarbeit mit den Kraftwerken Oberhasli AG (KWO) festgelegt worden. Um den Einfluss des Gletschers auf den Abfluss zu analysieren, ist ein hoher Vergletscherungsgrad des Einzugsgebiets notwendig. Die Möglichkeit von Abflussmessungen nahe am Gletschertor sind folglich ein wichtiges Kriterium. Zudem ist eine gute Zugänglichkeit eine Grundvoraussetzung. Aufgrund der genannten Kriterien ist die Wahl auf den Oberaargletscher gefallen. Der Oberaargletscher liegt in den östlichen Berner Alpen, südwestlich des Grimselpasses. Der Gletscher beginnt auf einer Höhe von 3'210 m ü. M. und fliesst in nordöstliche Richtung bis auf 2'330 m ü. M., wo sich der Gletscherterminus rund 300 m entfernt vom Oberaarsee befindet (Abbildung 2, Abbildung 3). Das Einzugsgebiet des Oberaargletschers misst 9.7 km² und der höchste Punkt ist das Oberaarhorn mit 3'630 m ü. M. Die vergletscherte Fläche wird mithilfe des Schweizer Gletscherinventars (SGI) 2016 (Linsbauer et al., 2021) berechnet, welcher auf der Auswertung von Luftbildern der Jahre 2013 bis 2018 basiert. Mit einer vergletscherten Fläche von 4.5 km² hat das definierte Einzugsgebiet einen Vergletscherungsgrad von 47 %. Der Oberaargletscher selbst hat eine Fläche von 3.9 km², wobei die restliche Gletscherfläche kleineren, abgetrennten Eisflächen entlang der Felskretten entsprechen, wie beispielsweise an der Südostseite des Scheuchzerhorns. 1973 hat die Fläche des Oberaargletschers noch 5.18 km² betragen, was einem Verlust von 21 % der Gletscherfläche in 36 Jahren entspricht. Im Vergleich mit 1858 hat die Gletscherlänge bis 2017 um 1.9 km abgenommen, von 2000 bis 2017 beträgt der Längenverlust 250 m (GLAMOS, 1881–2019). Nur ein kleiner Teil der Gletscherfläche ist mit Geröll bedeckt, hauptsächlich auf der orographisch rechten Seite der Gletscherzunge sowie etwas weniger ausgeprägt auf der orographisch linken Seite der Zunge. Der aus dem Gletschertor austretende Bach fliesst in den Oberaarsee. Der Stausee der KWO hat ein Nutzvolumen von 57 Millionen m³ und gehört zum Quellgebiet der Aare (KWO, 2021a).

Die Normtemperatur (1991–2020) der nahegelegenen MeteoSchweiz Station Grimsel Hospiz (1'980 m ü. M.) beträgt 2.3 °C. In den Monaten November bis März liegt das Monatsmittel unter 0 °C, die höchsten Monatsmittel werden im Juli und August mit 10.2 und 10.3 °C erreicht (MeteoSchweiz, 2022). Die jährliche Niederschlagssumme für das Einzugsgebiet beträgt etwa 2'000 mm (Frei et al., 2018). Von Juni bis und mit Oktober fallen monatlich um die 200 mm, wobei die Niederschlagssummen im Juni und Juli tendenziell etwas grösser sind als in den restlichen Monaten (Frei et al., 2018). Aufgrund der tiefen Temperaturen im Winterhalbjahr, fällt der Niederschlag in diesen Monaten hauptsächlich als Schnee. Dies widerspiegelt sich im alpinen Abflussregime mit einem minimalen Abfluss im Winter und zunehmendem Abfluss während der Schnee- und Gletscherschmelze im Frühling und Sommer (Aschwanden & Weingartner, 1985).

Geologisch ist das Gebiet durch kristallines Gestein geprägt. Auf der orographisch linken Gletscherseite gibt es stellenweise Gneis (Swisstopo, 2008). Infolge des kristallinen Untergrundes ist das Gletscherwasser mineralstoffarm und enthält verhältnismässig viel Kalium (Huber et al., 1950).

Abbildung 2: Einzugsgebiet Oberaargletscher (Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021)

Abbildung 3: Blick ins Einzugsgebiet mit dem Oberaargletscher, im Vordergrund die Installation der Uni-Sonden und Schläuche zu den Autosamplern für die Arbeit von Benelli (2022) (Aufnahme: 24.08.2021, 10:30 Uhr)

3 Daten

Nebst den selbsterhobenen Daten (Kapitel 4.1.1 – 4.1.6) werden Daten von ExoLabs, GLAMOS, MeteoSchweiz, dem Kanton Bern und den Kraftwerken Oberhasli AG verwendet. Für die Schneebedeckung werden Schneehöhendaten von ExoLabs verwendet (Wulf et al., 2020). Sie haben eine räumliche Auflösung von 20 m und sind beinahe täglich verfügbar. Die Schneehöhenkarte basiert auf einer Schneebedeckungsmaske, welche alle Pixel beinhaltet, die mit einer Sicherheit von über 50 % Schnee sind. Die von Satellitenbildern abgeleitete Maske wird kombiniert mit Schneehöhenmessungen und den topographischen Aspekten Neigung, Ausrichtung und Krümmung (Wulf et al., 2020). ExoLabs hat die modellierten Schneehöhen mit 23 unabhängigen Datensätzen aus Davos validiert, wobei ein RMSE (root-mean-square error) von 0.36 m (ExoLabs, 2021) resultierte. Zusätzlich werden in-situ Schneehöhenmessungen, welche im Rahmen von Wintermassenbilanzmessungen auf den Gletschern Otemma, Rhone, Sex Rouge und Tsanfleuron erhoben worden sind, verwendet (GLAMOS, 2021).

Für den Niederschlag wird in der vorliegenden Arbeit der Rasterdatensatz CombiPrecip verwendet (MeteoSchweiz, 2021). Die CombiPrecip Daten sind in stündlicher Auflösung und einer räumlichen Auflösung von 1 km verfügbar (MeteoSchweiz, 2021). Der Datensatz basiert auf einer geostatistischen Kombination von stündlichen Niederschlagssummen der Stationen des SwissMetNet (automatisches Messnetz von MeteoSchweiz) und Abschätzungen von Radaraufnahmen. Die Genauigkeit von CombiPrecip ist stark abhängig von den Inputdaten. Am verlässlichsten sind die Daten bei Radarechos in kurzer Entfernung und auf einer Höhe, wo bei den meisten Stationen kein Schnee fällt. (MeteoSchweiz, 2021). Weiter werden in dieser Arbeit Niederschlagsdaten von MeteoSchweiz der Station Grimsel Hospiz (1'980 m ü. M.) verwendet (MeteoSchweiz, 2016).

Von den Kraftwerken Oberhasli AG werden zusätzliche Niederschlagsmesswerte von weiteren Stationen im östlichen Berner Oberland beigezogen (Leimboden, Oberaar Staumauer, Teufelai und Trift) (KWO, 2021b). Zusammen mit den Niederschlagsdaten von Gadmen des Kantons Bern (BVD, 2021) dienen sie in dieser Arbeit ausschliesslich der Validierung der CombiPrecip Daten.

4 Methoden

Zentraler Bestandteil der vorliegenden Arbeit sind die durchgeführten Feldmessungen vom 19.07.2021 bis am 27.10.2021. Dazu sind zwei Stationen für Messungen im Gerinne sowie eine Meteostation aufgebaut worden. Eine Station im Gerinne und die Meteostation stammen von den KWO, die zweite Station im Gerinne von der Universität Bern. Die Station der Universität besteht aus Material des Geographischen Institutes (GIUB) und von ecosfera gmbh. Die beiden Messstationen mit Messungen im Gerinne werden im weiteren Verlauf Station KWO und Station Uni genannt. Gemessen werden Pegelstand, elektrische Leitfähigkeit, Wassertemperatur, Niederschlag und Lufttemperatur. Basierend auf den erhobenen Daten werden Niederschlagsereignisse definiert, für die anschliessend die Abflussverzögerung berechnet wird (Abbildung 4). Über die Charakterisierung der einzelnen Ereignisse werden schliesslich mögliche Einflussfaktoren analysiert. Die Berechnungen werden mit R und QGIS durchgeführt.

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Vorgehens

4.1 Datenerhebung und Validierung

4.1.1 Querprofilvermessung

Erosion und Ablagerung im Gerinne sowie Einträge von den Uferseiten wirken sich auf den Gerinnequerschnitt aus. Dadurch kann sich das Verhältnis zwischen dem Abfluss und Pegelstand ändern und die Schlüsselkurve muss neu berechnet werden (Kapitel 4.1.4). Um solche Gerinneveränderungen zu erfassen, werden zwei verschiedene Methoden angewendet. Beim KWO-Pegel wird das Querprofil mithilfe eines Doppelmeters vermessen. Dazu wird eine Schnur als Referenzlinie über das Gerinne gespannt. Von der orographisch linken auf die rechte Seite wird alle 0.5 m mit einem Doppelmeter die Distanz vom Boden bis zur Schnur gemessen h_{gem} . Anschliessend wird die maximal gemessene Höhe h_{max} aller Querprofile als

einheitlicher Referenzpunkt definiert und für jeden vermessenen Punkt die Höhe ab dem tiefsten Punkt h wie folgt berechnet:

$$h = h_{max} - h_{gem}. \quad (1)$$

Beim Uni-Pegel ist eine Kamera (Time Lapse TLC200 f1.2 von Brinno) montiert, welche auf das Gerinne gerichtet ist und in einem stündlichen Abstand ein Bild aufnimmt. Die Methode erlaubt jedoch nur Rückschlüsse auf oberflächliche Geschiebeumlagerungen. Dafür kann mit wenig Zeitaufwand das Gerinne kontinuierlich überwacht werden.

4.1.2 Pegel-, elektrische Leitfähigkeits- und Wassertemperaturmessungen

Eine kontinuierliche Pegelaufzeichnung wird benötigt, um zusammen mit den punktuellen Abflussmessungen eine Abflussganglinie abzuleiten (Kapitel 4.1.5). Für die kontinuierlichen Messungen im Gerinne muss ein geeigneter Standort evaluiert werden. Bei der Standortwahl für die Pegelinstallation ist die Gerinnestabilität ein zentrales Kriterium, damit valide und kontinuierliche Messungen resultieren. Der Pegel sollte an der tiefsten Stelle des Gerinnequerschnittes angebracht sein, damit auch Niedrigwasser erfasst wird. Zudem sollte er, wenn möglich, vor Geschiebe geschützt sein (Morgenschweis, 2018). Ebenfalls entscheidend sind ein sicherer Zugang und die Positionierung des Datenloggers, welcher vorzugsweise geschützt vor anstehendem Wasser und an anstehendem Gestein montiert wird.

Die elektrische Leitfähigkeit (EC) ist ein Mass für die Menge an gelösten Ionen im Wasser. Je länger das Wasser in Kontakt mit dem Untergrund ist, desto höher fällt die Leitfähigkeit aus. Folglich weist der Basisabfluss im Vergleich zu Regen, Schnee- und Gletscherschmelzwasser hohe Leitfähigkeitswerte auf, da eine längere Kontaktzeit mit dem Untergrund und dadurch eine grössere Ionenaufnahme besteht (Dzikowski & Jobard, 2012; Schmieder et al., 2018). Buri (2020) hat in ihrer Arbeit gezeigt, dass starke Niederschlagsereignisse mit einem massiven Abfall der elektrischen Leitfähigkeit im Abfluss verbunden sind. Aufgrund dieser Beobachtung wird für diese Arbeit ebenfalls die elektrische Leitfähigkeit gemessen, um dadurch auf Regenanteile im Abfluss zu schliessen.

Des Weiteren wird an beiden Standorten die Wassertemperatur gemessen, um mögliche Hinweise auf den Regenanteil im Wasser zu erhalten. In Gletscherbächen ist die Wassertemperatur nahe dem Gletschertor oft unter 1 °C (Bundi, 2010). Während höhere Fliessgeschwindigkeit und Abflussvolumen die Wassertemperatur senken, führt Regen während der Ablationsphase zu wärmeren Wassertemperaturen (Williamson et al., 2019). Weiter fliesst die Wassertemperatur auch in die Erhebung der elektrischen Leitfähigkeit ein, da die elektrische Leitfähigkeit abhängig von der Wassertemperatur ist.

Für diese Arbeit wird an zwei Standorten auf der orographisch linken Seite redundant gemessen. Dadurch kann das Risiko eines Datenausfalls reduziert werden. Zudem können die erhobenen Daten zur Validierung miteinander verglichen werden. Beide Stationen messen Pegel, elektrische Leitfähigkeit und Wassertemperatur. Da die KWO die Pegelmessung über den Winter bei Niedrigwasser fortführen, befindet sich der Standort der KWO Station beim tieferen Punkt im Gerinne. Einschränkend sind bei der Standortwahl zusätzlich die Kabellängen der Sonden sowie die Tatsache, dass viel Lockermaterial vorhanden ist.

Während kleine Kies- und Sandmengen die Pegelmessungen nicht beeinflussen, ist die elektrische Leitfähigkeit sehr anfällig auf Sedimente, welche in das Schutzgehäuse der Sonde eindringen und zu einem Abfall der elektrischen Leitfähigkeit führen (Buri, 2020). Deshalb wird die Leitfähigkeit bei beiden Stationen mit einer separaten Sonde gemessen (KWO1 und Uni2). Während die Sonde Uni2 im selben Schutzgehäuse aber weiter oben als Uni1 montiert ist, sind die beiden Sonden der KWO vollkommen unabhängig (Abbildung 5). Die teurere KWO1-Sonde ist etwas besser geschützt in Fliessrichtung hinter der Sonde KWO2 montiert.

Die Sonden der KWO sind an einen Datenlogger Data-Safe800 von Altecno angeschlossen, jene der Uni an einen Logger CR800. Es handelt sich bei der Sonde KWO1 um einen Multiparametersensor der Serie 36Xi-W-CTD und bei KWO2 ist ein piezoresistiver Water Level Sensor. Für die Pegelmessung beträgt die Genauigkeit 0.05 % bei der Multiparametersonde und 0.02 % bei der Pegeldrucksonde bei einer Auflösung von 0.005 mm. Die Genauigkeit der Wassertemperatur ist 0.01 °C und bei der Leitfähigkeit 2.5 % des selektierten Messbereichs, wobei der Multiparametersensor eine mathematische Kompensation der Temperaturabhängigkeit vornimmt (Altecno, 2021).

Bei den Uni-Sonden handelt es sich um eine Drucksonde CS420-L PDCR1830 (Uni 1) und eine Multisonde CS547A für elektrische Leitfähigkeit und Temperatur (Uni 2), beide von Campbell Scientific. Die Temperatur wird mit einer Genauigkeit von 0.2 °C und der Pegel einer Genauigkeit von +/-1 % gemessen. Die Genauigkeit der elektrischen Leitfähigkeit beträgt +/-5 % vom Messwert, wobei die Temperaturabhängigkeit ebenfalls kompensiert wird (Campbell Scientific, 2022). Zum Schutz sind die Sonden in einem Chromstahlgehäuse montiert. Die Stromversorgung wird nebst einem Blei-Akku über ein Solarpanel gewährleistet. Das Messintervall beträgt bei den KWO Sonden 1 min und wird dann im 10 min Intervall gemittelt und gespeichert. Bei den Uni Sonden beträgt das Messintervall 5 s, wobei Pegel und elektrische Leitfähigkeit anschliessend über 10 min und die Wassertemperatur über 60 min gemittelt werden. Im Gegensatz zu den Sonden der KWO wird bei den Sonden der Uni im Folgenden nicht mehr in Uni1 und Uni2 unterschieden, da keine Variable mit beiden Sonden gemessen wird.

Für die Analysen werden die Pegel- und Wassertemperaturwerte der Sonde KWO2 sowie die elektrische Leitfähigkeit der Sonde KWO1 verwendet. Die übrigen Messwerte werden nur zur Validierung verwendet, welche durch einen visuellen Vergleich der Zeitreihen und der Berechnung der linearen Korrelation erfolgt. Dabei werden zuerst technisch bedingte Ausreisser identifiziert und anschliessend alle Datenlücken linear interpoliert. Daneben gibt es auch Ausreisser, die von allen Sonden registriert werden. Dies kann zum Beispiel eine kurzfristige Abnahme des Pegels sein, welche aber von allen Sonden erfasst wird (Abbildung 6). Solche Ausreisser werden nicht interpoliert, da ein Interesse an ansteigenden oder abfallenden Messwerten in Zusammenhang mit Niederschlag vorliegt und damit die Gefahr besteht, dass solche lokalen Extremwerte fälschlicherweise gelöscht und interpoliert werden. Technisch bedingte Ausreisser unterscheiden sich in den Zeitreihen der Sonde der Uni und KWO. Falls bei den Abflussmessungen (Kapitel 4.1.3) das Salz oberhalb der Sonden eingegeben wird, was die elektrische Leitfähigkeit künstlich beeinflusst, wird für diese Zeiträume die elektrische Leitfähigkeit ebenfalls linear interpoliert.

Abbildung 5: Gerinne des Oberaarbachs bei den Sonden KWO2 und KWO1 mit Blick stromabwärts (Aufnahme: 23.09.2021)

Abbildung 6: Visuelle Analyse von Ausreißern: Beispiele für nicht repräsentative Werte, welche nicht korrigiert werden

4.1.3 Abflussmessungen

Für die Abflussermittlung wird eine indirekte Herangehensweise über Fließgeschwindigkeit und Pegel gewählt. Dabei werden mittels Tracerverfahren Abflussmessungen bei unterschiedlichen Wasserständen durchgeführt. Dieses Verfahren eignet sich besonders bei Hochgebirgsbächen mit turbulentem Fließverhalten und wechselnden Querschnitten (Morgenschweis, 2018). Tracer sind natürliche oder künstliche Markierstoffe, deren Konzentration an Eingabe- und Messstelle Rückschlüsse auf die Fließgeschwindigkeit ermöglicht (Fohrer, 2016). Für Abflussmengen bis zu $10 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ kommen vorwiegend Salze zum Einsatz (Moore, 2005). In dieser Arbeit wird Kochsalz (NaCl) verwendet. Kochsalz ist kostengünstig und lässt sich einfach über die elektrolytische Leitfähigkeit nachweisen. Als Nachteil gegenüber Fluoreszenztracern erweist sich die hohe Nachweisgrenze von NaCl , was bis zu 10'000-mal höhere Eingabemengen zur Folge hat. Deshalb eignet sich dieser Tracer nur bei kleinen Flüssen mit Abflussmengen bis ungefähr $5 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (Moore, 2005). Die einzelnen Schritte (Abbildung 7) zur Durchführung der Salzverdünnungsmethode werden im Folgenden erläutert.

Abbildung 7: Vorgehen bei der Salzverdünnungsmethode

Wahl der Messstelle

Zentral ist die Sicherheit, welche jederzeit gewährleistet sein muss. Am Ort, wo die EC-Sonden platziert werden, sollte das Gerinne nicht verzweigt sein, damit alles Wasser den ausgewählten Querschnitt passiert. Die Distanz zwischen den EC-Sonden und dem Eingabeort des Salzes, wird als Durchmischungsstrecke bezeichnet und misst etwa das 20-fache der Bachbreite (Sommer, 2014). Da es sich beim Oberaarbach um ein turbulentes, alpines Gewässer handelt, kann die Strecke verkürzt werden (Wyss, 2020). Von Vorteil sind zudem eine hohe Gerinnereauigkeit, wechselnde Querschnitte und keine Rückhaltezone (z. B. Pools) (Sommer, 2014).

Kalibrierung

Da jedes Gewässer eine andere Grundleitfähigkeit aufweist, müssen die Sonden zuerst kalibriert werden, damit ein Zusammenhang zwischen der Salzkonzentration und der Leitfähigkeit des Wassers erstellt werden kann. Dazu werden die EC-Sonden vor Messbeginn im Bach auf die Gewässertemperatur gebracht und anschliessend mit einer Kalibrierlösung auf das entsprechende Gewässer kalibriert. Die Kalibrierlösung wird mit dem Salz, welches für die Abflussmessung verwendet wird, und destilliertem Wasser erstellt. Die Salzkonzentration der Lösung beträgt 10 g l^{-1} . Die Durchführung der Kalibrierung folgt der Anleitung von Sommer (2014).

Installation der EC-Sonden

Die drei EC-Sonden werden in gleichmässigen Abständen und gut umströmt entlang des Querschnittes im Bachbett platziert. Indem die Sonden je an einem Gewicht befestigt werden, bleiben sie trotz Strömung an ihrem Platz. Die Verwendung von drei Sonden ermöglicht eine differenzierte Erfassung des Abflusses. Eine schlechte Durchmischung kann teilweise durch

grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Sonden identifiziert werden. Die drei EC-Sonden sind an die Messgeräte TQ-Amp angeschlossen, welche zusammen mit der Software TQ-Commander (Version 2.0.0.13) von Sommer GmbH stammen.

Eingabe des Tracers

Bei der Salzeingabe handelt es sich um eine Momentaneingabe, wobei das Salz impulsartig in den Bach gegeben wird. Um eine vollständige Lösung bis zur Messstelle zu erreichen, wird das Salz vor der Eingabe in einem Behälter mit Wasser vorgelöst. Bei genügend grosser Turbulenz kann das Salz auch ungelöst eingegeben werden (Hudson & Fraser, 2005). Die Eingabemenge ist vom Abflussvolumen und der elektrolytischen Grundleitfähigkeit abhängig. Nach der Faustregel von Sommer (2014), werden pro $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$ Abfluss 5 kg Salz benötigt. Nach Wyss (2020) ist auch weniger Salz ausreichend. Als Richtwert werden deshalb etwa 3 kg Salz pro $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$ Abfluss genommen.

Abflussermittlung

Die Software TQ-Commander zeigt in Echtzeit den Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit auf und berechnet danach auch die Fläche unter der Salzdurchlaufkurve. Mithilfe des bei der Kalibrierung ermittelten Kalibrierungsfaktors k , der Salzeingabemenge m sowie der Fläche unter der Durchgangskurve A kann der Abfluss Q gemäss Gleichung 2 berechnet werden (Sommer, 2014) (Abbildung 8). Dies wird in beim verwendeten Programm direkt durch die Software gemacht:

$$Q = \frac{m}{k \cdot A} \quad (2)$$

Abbildung 8: Berechnung des Abflusses anhand der gemessenen Leitfähigkeit (Wyss, 2020 gemäss Sommer, 2014)

Validierung oder Anpassung

Im Anschluss an eine durchgeführte Abflussmessung wird beurteilt, ob die Messung gültig ist. Die erforderlichen Kriterien orientieren sich an Sommer (2020) und lauten:

- Abweichung zwischen den einzelnen Sonden: < 2 %
- Peakzunahme: > 50 $\mu\text{S cm}^{-1}$ oder > 100 % im Vergleich zur Grundleitfähigkeit
- Veränderung Grundleitfähigkeit: < 5 %
- Eine gleichmässige Kurvenform ohne Einbrüche oder Ausschläge

Am ersten Messtag werden zwei unmittelbar aufeinander folgende Messungen durchgeführt, um die Validität der ersten Messung zu überprüfen. Ist diese gegeben, werden weitere Messungen als valid angesehen auch ohne Wiederholungsmessung, da jeweils mehrere Messungen an einem Tag durchgeführt werden und dadurch ein Wiederholungseffekt vorhanden ist.

4.1.4 Schlüsselkurve

Aus den gemessenen Abfluss- und Pegelwerten wird eine Schlüsselkurve oder Pegel-Abfluss-Beziehung generiert (Morgenschweis, 2010; Malcherek, 2019). Allen empirisch ermittelten Abflusswerten (Q) wird der zu dieser Zeit gemessene Pegel (P) zugeordnet. Existieren für einen Pegelwert unterschiedliche gemessene Abflussmengen, werden die Abflussmengen gemittelt, so dass für jeden Pegel ein Abfluss resultiert. Mit einem rechnerisch-statistischen Verfahren wird eine passende Schlüsselkurve ermittelt. Aus der Praxis geht hervor, dass eine Parabel n -ten Grades sich am besten bewährt (Morgenschweis, 2010). In dieser Arbeit werden Schlüsselkurven mithilfe einer Potenzfunktion sowie Polynomfunktionen 2., 3. und 4. Grades berechnet. Bei den Polynomfunktionen wird zusätzlich definiert, dass sie nicht negativ sein dürfen, um negative Abflusswerte zu vermeiden. Die Schlüsselkurven werden durch die Minimierung des RMSE (root-mean-square error) an die Messwerte angepasst. Der RMSE [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$] gibt die durchschnittliche Abweichung der modellierten Werte \hat{x}_i [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$] im Vergleich mit den gemessenen Werten x_i [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$] an. Die Formel lautet

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x}_i)^2}, \quad (3)$$

wobei n die Anzahl Messungen ist.

$$NRMSE = \left(\frac{RMSE}{\bar{x}} \right) \cdot 100 \quad (4)$$

Nebst dem RMSE wird auch der normalisierte RMSE (NRMSE). Der NRMSE [%] ermöglicht einen Vergleich von Modellen mit unterschiedlichen Einheiten.

4.1.5 Abflussganglinie

Die Funktion der am besten passenden Schlüsselkurve wird auf die empirisch ermittelten Pegeldata angewendet. Die resultierenden Abflussdaten, zeitlich geordnet, stellen schliesslich die Abflussganglinie dar. Da der Pegel an der tiefsten Stelle im Gerinnequerschnitt gemessen wird, kann für einen Pegel von 0 m ein Abfluss von $0 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ angenommen und der kalibrierte Bereich für alle Werte zwischen 0 und dem maximal gemessenen Abflusswert definiert werden. Werte oberhalb dieses Wertes werden unter Anwendung der Schlüsselkurve extrapoliert.

Des Weiteren wird die Abflussganglinie nach Saison (Sommer / Herbst) sowie nach Tagen mit und ohne Regen unterteilt, um den Tagesgang zu analysieren.

4.1.6 Meteorologische Messungen

Die meteorologischen Messungen umfassen Temperatur und Niederschlag, welche auf der orographisch linken Seite, freistehend und einige Meter oberhalb der KWO-Sonden gemessen werden (Abbildung 9). Der Pluviometer befindet sich standardmässig auf einer Höhe von 1.5 m (MeteoSchweiz, 2020). Er basiert auf einem Kippwaagenmechanismus und ist ausgelegt auf Niederschlagsintensitäten bis zu 144 mm h^{-1} mit einer Genauigkeit von $\pm 2 \%$ und einer Auflösung von 0.2 mm. Das heisst, bei einem Niederschlag von 0.2 mm kippt die Waage, der Niederschlag läuft ab und ein Signal wird gesendet. Der Temperaursensor ist auf einer Höhe von 1.2 m montiert, hat einen Messbereich von -20 bis $80 \text{ }^\circ\text{C}$ und eine Genauigkeit von $\pm 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$. Sowohl Pluviometer, Temperaursensor und der Datenlogger DATA-SAFE800 stammen von der Firma ALTECNO AG (ALTECNO, 2018; ALTECNO, 2021). Das Messintervall der Temperatur beträgt 1 min und wird im 10 min Intervall gemittelt und gespeichert.

Validiert werden die gemessenen Niederschlagsdaten mit den Niederschlagsdaten von CombiPrecip. Die Messwerte werden für den Vergleich zu stündlichen Werten aggregiert. Aus den CombiPrecip Rasterdaten werden jeweils die Werte für die Koordinaten der Messstation beim Oberaargletscher extrahiert. Werte kleiner als 0.2 mm werden nicht berücksichtigt, um die gleiche Auflösung wie die Messdaten zu haben. Zudem wird die Schneefallgrenze bei $2 \text{ }^\circ\text{C}$ angenommen. In den Vergleich fließen deshalb nur Niederschläge bei Lufttemperaturen mit einem 10-minütigen Mindestwert von über $2 \text{ }^\circ\text{C}$ ein. Die über die gesamte Messperiode kumulierten Werte werden einander gegenübergestellt, um systematische und einmalige Unterschiede zu identifizieren (Doppelsummenanalyse). Zusätzlich werden die CombiPrecip Daten mit weiteren Stationsdaten der KWO (Teufelai, Leimboden, Trift, Staumauer Oberaar), MeteoSchweiz (Grimsel Hospiz) und des Kantons Bern (Gadmen) verglichen.

Aufgrund der Vergleichsresultate (Kapitel 5.1.6) des gemessenen und des CombiPrecip Niederschlags werden alle Messwerte korrigiert. Zwischen den CombiPrecip und den gemessenen Niederschlagswerten wird eine mit einer linearen Regression eine Trendlinie berechnet. Anschliessend werden alle 10-min-Messwerte mit dem Steigungskoeffizienten multipliziert und mit diesen korrigierten Niederschlagswerten weitergearbeitet.

Die Überprüfung auf Vollständigkeit und der Umgang mit Ausreissern bei der Lufttemperatur erfolgt nach gleicher Methode wie bei den kontinuierlichen Messungen im Gerinne (Kapitel 4.1.2). Benelli (2022) behandelt in seiner Arbeit die Validierung der gemessenen Temperaturdaten.

Abbildung 9: Meteostation mit dem Pluviometer oben, darunter auf der Vorderseite der Temperatursensor, auf der Rückseite eine ins Einzugsgebiet gerichtete Kamera (Aufnahme: 23.09.2021)

4.1.7 Berechnung der Schneebedeckung

Für die Kartierung der Schneebedeckung werden verschiedene Methoden in Betracht gezogen. Einerseits kann die Schneebedeckung von Satellitenbildern wie beispielsweise von Planet (Planet, 2022) kartiert werden. Diese Methode ist wieder verworfen worden. Durch die häufige Bewölkung und den Schattenwurf ab Ende August wäre eine Kartierung mit einer guten Datenqualität schwierig gewesen. Eine Kartierung des Schnees gemäss der webcambasierten Methode von Portenier et al. (2020) wird ebenfalls getestet und anschliessend verworfen. Beim Messstandort ist am 24. August eine Kamera (Zeitraffer-Kamera TX-164 von Technaxx, Blickwinkel 110°) installiert worden, welche einen möglichst grossen Teil des Einzugsgebiets in stündlicher Auflösung erfasst. Aufgrund des Blickwinkels und der Topographie hat sich der Standort jedoch als ungünstig erwiesen, da der Blick von unten an den Gletscher gerichtet ist, welcher abschnittsweise relativ flach fliesst. Dadurch sind viele Teile nicht sichtbar und eine sinnvolle Kartierung ist nicht möglich.

Für die Kartierung werden schliesslich Schneehöhenkarten von ExoLabs verwendet (Wulf et al., 2020). Da diese Karten auf Schneehöhenmessungen aus nicht vergletscherten Gebieten stammen, werden sie in einem ersten Schritt mit Schneehöhenmessungen auf den Gletschern Otemma, Rhone, Sex Rouge und Tsanfleuron (GLAMOS, 2021) verglichen und das Muster der Unterschiede analysiert. Ist eine systematische Abweichung der ExoLabs Schneehöhen von den Schneehöhenmessungen auf dem Gletscher erkennbar, werden die Schneehöhen von ExoLabs für das Einzugsgebiet Oberaargletscher mit einem linearen Korrekturfaktor verrechnet. In einem zweiten Schritt wird für die Schneehöhe ein Grenzwert definiert, der festlegt, ab welcher Schneehöhe ein Pixel als Schnee klassiert wird. Dadurch wird eine Schneebedeckungskarte erstellt.

Nebst der schneebedeckten Fläche des Einzugsgebiets wird zudem die Höhe der Schneegrenze im gesamten Einzugsgebiet sowie ausschliesslich für die vergletscherten Flächen berechnet. Die Schneegrenze auf dem Gletscher liegt meistens tiefer als in den anliegenden nichtvergletscherten Gebieten und ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung des glazialen Abflusssystemes (Fountain, 1996, Kapitel 1.2.2). In den meisten Fällen ist die Schneegrenze keine kontinuierliche Linie, sondern eine Grenzzone, bestehend aus Schneeflecken. Deshalb wird das Einzugsgebiet in Höhenstufen eingeteilt von jeweils 100 m. Diese Höhenstufen werden anschliessend mit der Schneebedeckung verschnitten und der prozentuale Anteil Schnee für jede Höhenstufe berechnet. Die unterste Höhenstufe, welche einen Anteil von mehr als 50 % Schnee aufweist, wird als Schneegrenze definiert (WMO, 1970).

Die zeitliche Auswahl der ExoLabs Daten richtet sich nach den Niederschlagsereignissen und den Validierungstagen. Validiert wird die Schneebedeckung mit fünf Kartierungen, welche im Feld gemacht werden. Da vom Kartierungsstandort bei den Messstationen nicht das gesamte Einzugsgebiet sichtbar ist, wird ein 6.5 km² grosser Perimeter für den Vergleich gewählt, welcher mehrheitlich sichtbar ist.

4.2 Ereignisseinteilung

Niederschlagsereignisse beinhalten sowohl Zeitschritte mit als auch ohne Niederschlag (Dunkerley, 2008). Für die Trennung der Niederschläge in Ereignisse ist die Definition einer *minimum inter-event time* (MIT) (Dunkerley, 2008) eine weitverbreitete Methode. Die MIT bestimmt die minimale Zeitdauer ohne Niederschlag, welche zwei Ereignisse voneinander trennt. Handelt es sich um Unterbrechungen, die kürzer als die MIT sind, wird der vorgängige und nachfolgende Niederschlag als zusammengehörendes Ereignis erfasst. Es gibt dabei keine einheitliche Definition zur Dauer der MIT und weitere Bedingungen (z. B. eine minimale Niederschlagsmenge) können ebenfalls in die Definition miteinbezogen werden (Dunkerley, 2008). Anhand der folgenden Schritte werden die Niederschläge in Ereignisse zusammengefasst:

- 1) Beträgt die zeitliche Differenz zum nächsten registrierten Niederschlag eine Stunde oder mehr (=MIT), endet das Ereignis und ein neues Ereignis beginnt mit dem nächsten Niederschlag.
- 2) Alle Ereignisse, welche eine Gesamtsumme von maximal 0.3 mm aufweisen, werden entfernt, da sie als zu klein eingestuft werden. Eine (korrigierte) Niederschlagsmenge von 0.3 mm entspricht dem kleinstmöglichen Messwert pro 10 min.

- 3) Visuelle Analyse der einzelnen Abflussereignisse in 10-min-Auflösung: Ereignisse ohne eindeutig dem Niederschlag zuordnungsbar Abflussspitze werden entfernt. Der Anstieg im Abfluss muss sich klar aufgrund des Maximums oder seiner Kurvenform von den, durch die Schmelze bedingten, Schwankungen unterscheiden.

Nebst dem Abfluss werden auch die elektrische Leitfähigkeit und Wassertemperatur visuell auf Anstieg und Abfall in Zusammenhang mit einem Niederschlagsereignis analysiert. Zudem gibt die Lufttemperatur Hinweise auf die Schneefallgrenze, was sich unterschiedlich auf den Abfluss auswirkt.

4.3 Berechnung Abflussverzögerung

Niederschlag-Abfluss-Ereignisse lassen sich mittels verschiedener Zeiten charakterisieren. Die meisten dieser Zeiten basieren auf dem Effektivniederschlag und dem Direktabfluss (Dyck & Peschke, 1995). Unter Direktabfluss wird die unmittelbar (ohne Zwischenspeicherung) zum Abfluss kommende Abflusskomponente bezeichnet. Der Effektivniederschlag ist dementsprechend der direkt zum Abfluss kommende Anteil an Niederschlag (Dyck & Peschke, 1995). In einem glazial geprägten Einzugsgebiet mit täglichen Schwankungen, sind das Ende des Direktabflusses und der Schwerpunkt schwieriger zu bestimmen als in einem pluvialen Einzugsgebiet. Deshalb wird auf die Verwendung von Zeitspannen, welche sich über einen dieser beiden Zeitpunkte berechnen lassen, verzichtet. Aus dem Niederschlag und der Abflussganglinie wird die Verzögerungszeit berechnet (Abbildung 10). Da keine einheitliche Definition für die Abflussverzögerung besteht, werden zwei verschiedene Definitionen verwendet:

$$T_1 = T_{Qmax} - T_{Imax} \quad (5)$$

$$T_2 = T_{Qmax} - \frac{T_1}{2} \quad (6)$$

Die Abflussverzögerung von Musy (2001) T_1 berechnet sich aus der Zeitdifferenz zwischen der Abflussspitze T_{Qmax} und dem maximalen Niederschlag T_{Imax} . Weist ein Ereignis mehr als eine Niederschlagsspitze mit gleicher Niederschlagsintensität auf, wird der Zeitpunkt der ersten Niederschlagsspitze verwendet unter der Bedingung, dass das gesamte Ereignis keine konstante Intensität aufweist. Die zweite verwendete Definition der Abflussverzögerung T_2 von Dyck & Peschke (1995) ist eine Annäherung, die sich ebenfalls unabhängig des Direktabflusses berechnen lässt. Statt des maximalen Niederschlags wird mit dieser Formel die Zeitdifferenz zum mittleren Zeitpunkt der Niederschlagsdauer T_I berechnet. Gegenüber der Formel von Musy (2001) hat diese Definition den Vorteil, dass sie auch für Ereignisse konstanter Intensität anwendbar ist. Gemäss Dyck & Peschke (1995) wird dafür der Effektivniederschlag verwendet. Einfachheitshalber wird in dieser Arbeit darauf verzichtet und der gesamte Niederschlag des Ereignisses miteinbezogen. Die Definition von Musy (2001) wird in den folgenden Kapiteln Verzögerung zu N_{Max} genannt, da sie sich auf den maximalen Niederschlag bezieht, dementsprechend wird jene von Dyck & Peschke (1995) Verzögerung zu N_{Mittel} genannt.

Mittels deskriptiver Statistik werden die beiden Abflussverzögerungen miteinander verglichen. Um die berechneten Verzögerungszeiten zu plausibilisieren, wird eine grobe Abschätzung der Fließgeschwindigkeit einer Abflusswelle, welche sich von der Schneegrenze flussabwärts bewegt, gemacht (*celerity*). Dazu wird ab der Schneegrenze die horizontale Distanz entlang der

Falllinie bis zum Standort KWO gemessen und durch die Verzögerungszeit geteilt. Diese Berechnung basiert auf der vereinfachten Annahme, dass diese horizontale Distanz die untere Grenze der tatsächlichen Fließweglänge des Niederschlags ist. Zudem wird angenommen, dass nur Regen auf dem ausgeaperten Gletscher zur Abflussspitze beiträgt.

Abbildung 10: Definitionen der Abflussverzögerung anhand eines Niederschlags-Abfluss-Ereignisses ohne Schmelzwasser (eigene Abbildung gemäss Musy (2001) und Dyck & Peschke (1995))

4.4 Charakterisierung der Ereignisse

Nebst der Abflussverzögerung werden die einzelnen Ereignisse mithilfe verschiedener Variablen beschrieben.

Schnee:

- Die Schneebedeckung [%] und Schneegrenze [m ü. M.] geben Hinweise zum ungefähren Entwicklungsstand des glazialen Abflusssystems und Speichereigenschaften zu diesem Zeitpunkt (Benn & Evans, 2010).

Lufttemperatur:

- Die mittlere Lufttemperatur [°C] während der Niederschlagsdauer dient als Referenz für die Höhe der Schneefallgrenze, respektive zu welchen Anteilen der Niederschlag aus Schnee und Regen bestehen könnte.
- Die mittlere Lufttemperatur [°C] während der 72 Stunden vor dem Ereignis soll einen Eindruck der Wassersättigung des Schnees durch die Schmelze vermitteln.

Niederschlag:

- Die mittlere Niederschlagsintensität [mm h^{-1}] während der gesamten Ereignisdauer und die maximale Niederschlagsintensität während 10 Minuten [mm 10 min^{-1}] beschreiben, ob es sich eher um einen Starkregen oder Dauerregen handelt.

4.5 Einflussfaktoren Abflussverzögerung

Der lineare Einfluss von einer oder mehreren Variablen auf eine abhängige Variable kann mit einer (multiplen) linearen Regression untersucht werden (James et al., 2013). In diesem Fall soll der Einfluss der Schneebedeckung des Gletschers, der Lufttemperatur während des Niederschlagsereignisses und der Dauer, bis die ersten 50 % des Niederschlags gefallen sind, auf die Abflussverzögerung untersucht werden. Die Schneebedeckung soll als Annäherung des Entwicklungsstands des glazialen Abflusssystemes dienen. Auf eine multiple lineare Regressionsanalyse wird in Anbetracht der Resultate und der kleinen Stichprobengröße jedoch verzichtet.

Stattdessen wird eine Korrelationsanalyse mit den einzelnen Variablen durchgeführt und die Daten visuell in Bezug auf Muster analysiert. Jede Variable (Schneebedeckung, Lufttemperatur, Niederschlag) wird dabei einzeln in Zusammenhang mit der Abflussverzögerung angeschaut. Der Fokus liegt auf den einzelnen Effekten, im Wissen, dass die Abflussverzögerung in einem vergletscherten Gebiet komplex ist und nicht nur von einer einzelnen Variable beeinflusst wird.

Um die Stärke des Zusammenhangs zu beschreiben, wird der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman verwendet, da dieser robuster gegenüber Ausreißern ist (Feiks, 2019). Je näher der Wert an 1 ist, desto stärker ist der positive Zusammenhang und bei $r_s = 0$ besteht kein Zusammenhang. Ab wann von einem starken Zusammenhang gesprochen wird, ist nicht einheitlich definiert. Zimmermann-Janschitz (2014) schreibt von einem schwachen Effekt ab ± 0.4 , einem mittleren ab ± 0.6 und einem starken ab ± 0.8 .

5 Resultate

5.1 Datenerhebung und Validierung

5.1.1 Querprofilvermessung

Das Querprofil am Standort KWO ist am 22.07., 20.08. und am 01.10.2021 vermessen worden (Abbildung 11). Der Wasserspiegel beginnt an den drei Vermessungsdaten bei einer horizontalen Distanz von 11.5 m und endet je nach Wasserstand ungefähr bei 19 m. Während in diesem Bereich die beiden letzteren Querprofilaufnahmen bis auf Unterschiede im einstelligen Zentimeterbereich übereinstimmen, liegen beim ersten Querprofil vom 22.07.2021 alle bis auf drei Punkte 10 bis 20 cm tiefer als am 20.08.2021. Zudem weichen die Messungen vom 22.07.2021 auf der orographisch rechten Seite deutlich von den anderen beiden Messungen ab. Auf den Kameraaufnahmen beim Pegel Uni sind keine relevanten Veränderungen des Querprofils sichtbar.

Abbildung 11: Querprofil (QP) am Standort KWO, vermessen an drei unterschiedlichen Tagen

5.1.2 Pegel-, Wassertemperatur- und elektrische Leitfähigkeitsmessungen

Die Messungen von Pegel, Wassertemperatur und elektrischer Leitfähigkeit weisen vom 19.07.2021 bis am 27.10.2021 keine Messlücken auf (Sonden KWO1 und 2). Sie sind am 19.07.2021 um 14:00 Uhr in Betrieb genommen worden und haben bis 17:00 Uhr in stündlichen Intervallen die Werte erfasst, anschliessend in 10-minütigen Intervallen. Am 27.10.2021 waren das Gerinne und die Sonden teilweise vereist. Die Sonde der Uni weist am 22.07.2021 eine kurze Messlücke von 9:50 bis 12:10 auf aufgrund von Arbeit am Datenlogger. Die Lücke ist linear interpoliert worden.

Bei der Uni-Sonde ist zudem ein kontinuierlicher Abfall der Pegelwerte Ende August bis am 09.09.2021 registriert (Abbildung 12), welcher wahrscheinlich mit der starken Versandung der Sonde zusammenhängt. Die Sonde KWO1 ist am 09.09.2021 ausserdem um 28 cm nach oben versetzt worden, was in der Pegelganglinie durch einen abrupten Abfall erkennbar ist. Der lineare Korrelationskoeffizient des Pegels für die Sonden KWO 2 und Uni beträgt nur 0.86, unter anderem auch wegen des Abfalls der Uni-Sonde anfangs September.

Besonders anfangs Messperiode sind viele kleine Ausreisser im Pegel nach unten vorhanden. Sie sind oft direkt gefolgt von einem starken Anstieg mit einem lokalen Maximum. Diese Unregelmässigkeiten sind jedoch meistens von allen Sonden registriert worden und folglich nicht als Messfehler gewertet worden. Einzig am 03.08.2021 ist die Pegelreihe wegen Ausreissern ausschliesslich bei Sonde KWO2 für drei Stunden linear interpoliert worden.

Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit ist geprägt durch tiefe Werte unter $30 \mu\text{S cm}^{-1}$, welche sowohl bei der KWO1 wie auch der Uni Sonde ab Mitte September ansteigen (Abbildung 13). Beide Sonden sind am 21.08.2021 von Sand und Kies befreit worden, was bei der KWO1-Sonde mit einem starken Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit gekennzeichnet ist. Daraufhin sind bei beiden Sonden die regelmässigen Schwankungen etwas ausgeprägter. Nach der Versetzung der KWO1-Sonde nehmen die Schwankungen nochmals deutlich zu. Der lineare Korrelationskoeffizient der beiden Sonden liegt für die elektrische Leitfähigkeit bei 0.61. Die elektrische Leitfähigkeit ist notorisch schwierig zu messen aufgrund der Versandung, was dementsprechend zu tieferen Korrelationswerten führt.

Bei der Wassertemperatur liegen die linearen Korrelationskoeffizienten bei 0.97 (KWO1 und Uni). Auffällig ist der stärker werdende Tagesgang ab Mitte September (Abbildung 14). Während die Amplitude der Uni-Sonde im Oktober noch zunimmt, ist jene der Sonde KWO2 deutlich kleiner und die Wassertemperatur nimmt kontinuierlich ab, was möglicherweise auf ein Problem bei der Sonde hinweisen könnte.

Abbildung 12: Pegel mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021

Abbildung 13: Elektrische Leitfähigkeit (EC) mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021

Abbildung 14: Wassertemperatur mit stündlichen Mittelwerten 19.07.-27.10.2021

5.1.3 Abflussmessungen

Insgesamt sind 31 Abflussmessungen durchgeführt worden, wovon 28 als gültig eingestuft worden sind (Tabelle 1). 5 gültige und eine ungültige Messung sind zudem ohne vorgelöstes Salz gemacht worden. Die ungültigen Messungen weisen eine unregelmässige Kurvenform auf und sind gekennzeichnet durch grössere Abweichungen zwischen den einzelnen Sonden. Die gültigen Messungen decken eine Spannbreite von Pegelwerten zwischen 0.43 m und 0.83 m ab. Der höchste gemessene Abfluss liegt bei $3.59 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ und der niedrigste bei $0.12 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Tabelle 1: Abflussmessungen mittels Salzverdünnungsmethode mit den entsprechenden Pegelständen und Abweichungen pro Sonde, ungültige Messungen sind rot hinterlegt

Datum	Abflussmittel [m ³ s ⁻¹]	Abweichungen Sonde 1 / 2 / 3 [%]	Pegel [m]
19.07.2021 15:50	2.73	-0.4 / 0.4 / -	0.82
19.07.2021 16:20	2.75	0.6 / -0.6 / -	0.82
22.07.2021 10:20	1.61	0.6 / 0.3 / -0.9	0.72
22.07.2021 12:20	2.71	-0.9 / -0.8 / 1.7	0.77
22.07.2021 15:40	3.59	-1.6 / 0.7 / 0.9	0.83
20.08.2021 11:20	2.26	-0.8 / 0.6 / 0.3	0.7
20.08.2021 13:00	2.45	-0.2 / -0.7 / 0.9	0.74
20.08.2021 14:20	3.01	-2.2 / 1.2 / 1	0.79
17.09.2021 11:20	2.15	2 / -0.6 / -1.4	0.68
17.09.2021 11:40	2.3	-0.1 / -0.3 / 0.4	0.71
17.09.2021 13:40	2.63	1.6 / -1.4 / -0.2	0.74
17.09.2021 14:00	2.99	0.6 / -0.8 / 0.2	0.75
17.09.2021 14:10	2.96	0.5 / 0 / -0.5	0.76
17.09.2021 15:50	2.9	3.3 / - / -3.3	0.77
17.09.2021 16:00	3.23	0.6 / -0.6 / -	0.76
23.09.2021 11:10	0.51	0.1 / -0.1 / 0.1	0.48
23.09.2021 11:30	0.26	5.1 / -2.5 / -2.7	0.44
23.09.2021 15:00	0.66	0.1 / 0 / -0.1	0.53
23.09.2021 15:30	0.7	1.1 / -0.6 / -0.5	0.54
30.09.2021 17:00	1.07	-0.1 / -0.3 / 0.4	0.59
30.09.2021 17:20	1.04	-0.1 / 0 / 0.1	0.58
30.09.2021 17:30	0.97	-0.1 / -0.1 / 0.2	0.58
01.10.2021 09:00	0.35	1.3 / -1 / -0.2	0.45
01.10.2021 09:30	0.34	-0.3 / -0.6 / 0.9	0.45
01.10.2021 11:20	0.41	-0.5 / 0 / 0.6	0.47
01.10.2021 12:00	0.49	-0.4 / 0.9 / -0.5	0.49
27.10.2021 10:30	0.13	2.2 / 8.8 / -11	0.45
27.10.2021 12:00	0.12	-0.2 / -0.1 / 0.3	0.46
27.10.2021 13:50	0.16	-1.1 / 1.8 / -0.7	0.44
27.10.2021 14:20	0.16	0 / 0.1 / 0	0.43
27.10.2021 14:50	0.18	0.4 / -0.1 / -0.3	0.43

5.1.4 Schlüsselkurve

Basierend auf den vermessenen Querprofilen werden zwei verschiedene Schlüsselfunktionen angewendet. Für die Berechnung der Schlüsselkurve werden inklusive Nullpunkt fünf Abflusswerte für die Schlüsselkurve 1 verwendet (Abbildung 15). 21 Abflusswerte, welche ab dem 20.08.2021 erhoben worden sind, werden für die Schlüsselkurve 2 verwendet. Die zwei Messungen mit den kleinsten Abflussmengen werden in die Berechnung der Schlüsselkurve 2 nicht miteinbezogen, da sie sehr wahrscheinlich durch Eisbildung beeinflusst waren. Für die empirischen Abflussmessungen passt die Potenzfunktion am besten für beide Schlüsselkurven mit einem RMSE von 0.268 (1) und 0.138 m³ s⁻¹ (2), was einem NRMSE von 12.6 % (1) und 9.5 % (2) entspricht (Tabelle 2, Tabelle 3). Die Polynomfunktionen 3. und 4. Grades haben zu viele Parameter, insbesondere für die Schlüsselkurve 1, welche nur auf wenigen Messpunkten basiert.

Abbildung 15: Empirische Abflussmessungen und die am besten passende Schlüsselkurve für die beiden Querprofile 1, 2 und 3

Tabelle 2: Vergleich der Güte der unterschiedlichen Funktionen für Schlüsselkurve 1

Funktion	RMSE	NRMSE
Potenz	0.268	12.603
Polynom 2. Grades	0.406	19.072
Polynom 3. Grades	0.323	15.158
Polynom 4. Grades	0.275	12.914

Tabelle 3: Vergleich der Güte der unterschiedlichen Funktionen für Schlüsselkurve 2

Funktion	RMSE	NRMSE
Potenz	0.138	9.463
Polynom 2. Grades	0.449	30.732
Polynom 3. Grades	0.224	15.313
Polynom 4. Grades	0.139	9.523

5.1.5 Abflussganglinie

Der Abfluss zwischen dem 19.07.2021 und dem 27.10.2021 weist grosse Schwankungen auf (Abbildung 16). Insgesamt resultieren Abflussmengen zwischen 0.2 und 9.9 m³ s⁻¹. Es gilt zu beachten, dass der kalibrierte Bereich bis zu Abflussmengen von 3.6 m³ s⁻¹ (19.07.2021-19.08.2021) und 3.2 m³ s⁻¹ (20.08.2021-27.10.2021) reicht. Die höchsten Abflussspitzen werden am 25.07.2021, 07.08.2021 und 15.09.2021 erreicht. Während der meisten Tagen ist eine Regelmässigkeit im Abfluss zu beobachten, wobei das Tagesmaximum meist am späten Nachmittag auftritt und das Minimum am Morgen (Abbildung 17). Auch an Tagen mit Niederschlag tritt das Maximum oft am Nachmittag auf. Die täglichen Abflussganglinien sind an diesen Tagen viel heterogener und das Maximum kann zu jeder Tageszeit auftreten. Ab Mitte September sinkt der Abfluss auf ein deutlich tieferes Niveau, wobei die täglichen Abflussspitzen maximal 1.5 m³ s⁻¹ erreichen. Eine Ausnahme bildet der 04.10.2021, wo der Abfluss 3.5 m³ s⁻¹ erreicht. An regenfreien Tagen ist der Tagesgang auch im Herbst noch erkennbar, gleichzeitig zeigt sich aber ein lokales Maximum im Verlauf des Vormittages.

Abbildung 16: Berechnete Abflussganglinie (19.07.-27.10.2021) in 10-min-Auflösung mit den punktuellen Abflussmessungen

Abbildung 17: Abflussganglinie aller Tage eingeteilt in Tage mit und ohne Niederschlag sowie Sommer und Herbst (ab 22. September)

5.1.6 Meteorologische Messungen

Die Niederschlags- und Lufttemperaturwerte sind lückenlos aufgezeichnet worden und es sind keine Ausreisser aufgrund der visuellen Analyse der Zeitreihen vorhanden. Die total gemessene Niederschlagsmenge beim Oberaargletscher beträgt 95.8 mm und liegt damit deutlich unter der Menge von CombiPrecip mit 200 mm. Die Validierung der CombiPrecip Daten mit Stationsdaten von MeteoSchweiz für Grimsel Hospiz (20.07.-26.10.2021) und den kantonalen Daten für Gadmen (19.06.-18.07.2021) zeigt ähnliche Niederschlagssummen und -verteilungen für die Stationen im Vergleich mit CombiPrecip. Für weitere Stationsdaten, erhoben von den Kraftwerken Oberhasli AG, liegen die kumulierten Summen der Stationsdaten (20.07.2021-26.10.2021) insgesamt tiefer als jene von CombiPrecip (Abbildung 18). Es handelt sich hierbei um die Gegenüberstellung des über die Messperiode kumulierten Niederschlags erfasst von CombiPrecip und jenem, der an verschiedenen Stationen gemessen worden ist. Die Differenz zu CombiPrecip ist aber jeweils verhältnismässig kleiner als bei den Messdaten beim Oberaargletscher. Auffallend ist, dass besonders die Station Trift bis zu einer kumulierten Summe von 120 mm gemessenem Niederschlag relativ gut mit CombiPrecip übereinstimmt. Danach wird praktisch kein Niederschlag mehr gemessen, gemäss CombiPrecip

gibt es hingegen noch mehr als 100 mm. Ein ähnliches Phänomen ist bei der Station bei der Staumauer Oberaar zu beobachten, wo der Knick bei etwa 70 mm gemessenem Niederschlag erfolgt. Im Gegensatz zur Station Trift, verläuft die Summenkurve bis zu diesem Zeitpunkt aber weniger linear und die Unterschiede der Niederschlagssummen zu CombiPrecip sind grösser.

Abbildung 18: Doppelsummenkurven mit den täglichen Niederschlagssummen für verschiedene Stationen zwischen dem 29.07. und dem 26.10.2021 (Daten: KWO, 2021 (Oberaar Staumauer, Trift, Leimboden, Teufflau); MeteoSchweiz, 2016 (GRH))

Auch wenn die über die gesamte Periode gemessene Niederschlagssumme bei der Station beim Oberaargletscher nur etwa halb so gross wie die von CombiPrecip ist, folgen die kumulierten Summe bis auf eine Ausnahme einem klaren linearen Trend. Bei einer Niederschlagsmenge von 160 mm von CombiPrecip ist eine deutliche Abweichung des linearen Trends erkennbar, wobei zuerst nur die CombiPrecip Niederschlagsmengen zunehmen und im Anschluss nur die gemessenen Werte. Danach folgen die Werte wieder einem linearen Trend. Der Korrelationskoeffizient des CombiPrecip und des nicht korrigierten, gemessenen Niederschlags liegt bei 0.64. Die Differenzen zwischen dem gemessenen Niederschlag am Oberaargletscher und CombiPrecip sind besonders bei tiefen Lufttemperaturen gross (Abbildung 19). Dies weist auf Schneefall hin, welcher von der unbeheizten Messstation nicht erfasst wird. Die

gemessenen Niederschlagswerte sind jedoch über die gesamte Messperiode tiefer als die von CombiPrecip und nicht nur bei einzelnen Ereignissen.

Abbildung 19: Stündliche Niederschlagssummen gemessen und CombiPrecip im Vergleich für den 19.09.-21.09.2021

Abbildung 20: Lufttemperatur und Niederschlag 19.07.-27.10.2021

Aufgrund des Niederschlagsvergleichs zwischen CombiPrecip und den Stationsdaten, wird der beim Oberaargletscher gemessene Niederschlag mit einem Koeffizienten von 1.55 multipliziert. Dies ist sinnvoll, da wegen Schnee und Wind zu wenig Niederschlag gemessen werden kann, der Faktor ist jedoch relativ hoch und könnte vom Standort abhängen. Der kumulierte, korrigierte Niederschlag beträgt 146.4 mm. Die Differenz zu CombiPrecip beträgt dadurch über

die gesamte Messperiode 53.5 mm. Bis zum 18.09.2021 unterscheidet sich der nicht korrigierte Niederschlag um 50 mm von CombiPrecip, der korrigierte um 22 mm. In der Folge wird unter Niederschlag nur noch der korrigierte Niederschlag verstanden.

Über die Messperiode gesehen, treten die grossen Niederschlagsereignisse Ende Juli bis anfangs August auf, anschliessend gibt es mehrere kleine Ereignisse (Abbildung 20). Mitte September und anfangs Oktober folgen nochmals grosse Ereignisse. Die Niederschlagsmengen pro Stunde liegen zwischen 0.3 und 6.2 mm. Insgesamt sind die grössten Niederschlagsmengen am späteren Nachmittag und Abend gefallen, in den frühen Morgenstunden hat es am wenigsten Niederschlag gegeben.

Die Lufttemperaturen weisen starke tägliche Schwankungen auf (Abbildung 20). Über die gesamte Messperiode liegen sie zwischen -5 und 17 °C. Am 19.09.2021 fällt die Lufttemperatur das erste Mal unter 0 °C. Anfangs August und anfangs September sind zudem zwei verhältnismässig kältere Perioden erkennbar.

5.1.7 Berechnung der Schneebedeckung

Im Vergleich mit den gemessenen Schneehöhen, unterschätzt ExoLabs tendenziell die Schneehöhen ab einer Schneehöhe von 2 m um etwa 20-30 %. Für die Schneehöhen auf dem Glacier d'Otemma und dem Rhonegletscher beträgt der Korrelationskoeffizient 0.89 und 0.71. Der RMSE liegt bei 66.5 cm (Otemma) und 112.1 cm (Rhone). Die Messwerte auf den Gletschern Sex Rouge und Tsanfleuron korrelieren nicht mit jenen von ExoLabs. Auf eine Korrektur der Schneehöhendaten von ExoLabs wird jedoch verzichtet, da über die Sommermonate keine verlässlichen Schneehöhenkarten existieren. Beispielsweise liegen am 07.08.2021 maximal 2 cm Schnee gemäss ExoLabs (Abbildung 21). Ähnliche Werte ergeben sich auch für die weiteren Tage im Sommer. Erst im Oktober nimmt die Differenzierung zu und es treten wieder Schneehöhen über 50 cm auf (Abbildung 22). Deshalb wird der Grenzwert für die Schneeklassierung auf 1 cm gesetzt.

Die aus den Daten von ExoLabs ermittelte schneebedeckte Fläche ist für 16 Tage berechnet worden, wobei an fünf Tagen die Schneebedeckung mit den Feldkartierungen verglichen wird (Tabelle 4). Für den 29. Juli sind keine ExoLabs Daten verfügbar. Deshalb wird die Feldkartierung mit dem 30. Juli verglichen. Der schneebedeckte Anteil im gesamten Einzugsgebiet ist im höher als auf dem Gletscher und liegt bis auf drei Daten Mitte September immer über 50 %. Am 19.09.2021 ist mit 44 % im Einzugsgebiet und 70 % auf dem Gletscher die geringste Schneebedeckung erfasst worden. Die Entwicklung der Schneegrenze verläuft parallel zur Entwicklung der Schneebedeckung. Sie wird im Rahmen der einzelnen Ereignisse präsentiert und diskutiert (Kapitel 5.4 und 6.4).

Die Validierung der ExoLabs Schneebedeckung mit der im Feld kartierten Schneebedeckung ergibt für alle fünf Validierungstage eine grössere Schneebedeckung von ExoLabs. Die im Feld kartierte Fläche umfasst an allen fünf Tagen zwischen 46 und 53 % der Schneefläche von ExoLabs für den berechneten Perimeter.

Abbildung 21: Schneehöhen (ExoLabs, 2021) vom 07.08.2021 für das Einzugsgebiet Oberaargletscher (Schneehöhen: Wulf et al., 2020; Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021)

Abbildung 22: Schneehöhen (ExoLabs, 2021) vom 10.10.2021 für das Einzugsgebiet Oberaargletscher (Schneehöhen: Wulf et al., 2020; Kartengrundlage: Swisstopo, 2019; Schweizer Gletscherinventar: Linsbauer et al., 2021)

Tabelle 4: Übersicht der ermittelten Schneebedeckung aus den ExoLabs Daten

Datum	Schneebedeckung EZG [%]	Schneebedeckung Gletscher [%]	Validierung
22.07.2021	86	94	ja
27.07.2021	97	100	
30.07.2021	81	91	ja (mit 29.07.2021)
31.07.2021	75	86	
02.08.2021	98	100	
07.08.2021	68	79	
11.08.2021	76	90	ja
16.08.2021	56	79	
22.08.2021	59	75	
24.08.2021	62	78	ja
10.09.2021	54	73	
15.09.2021	45	70	
17.09.2021	44	70	ja
18.09.2021	49	72	
28.09.2021	92	99	
03.10.2021	54	77	
10.10.2021	89	92	

5.2 Ereigniseinteilung

Die MIT (*minimum inter-event time*) wird auf eine Stunde gesetzt. Dadurch entstehen 89 Niederschlagsereignisse. Ohne die Ereignisse, welche weniger als 0.3 mm messen, bleiben noch 42 Ereignisse, von denen weitere 21 wegfallen, da kein eindeutiges Abflussmaximum in Zusammenhang mit dem Niederschlag erkennbar ist. Von den Ereignissen ohne eindeutiges Maximum im Abfluss weisen alle bis auf fünf Ereignisse kleinere Niederschlagssummen als 2 mm auf, bei der Hälfte liegt die Niederschlagsmenge unter 1 mm (Abbildung 23). Diese Ereignisse ohne eindeutige Abflussspitze treten vermehrt während des Tages auf, die Mehrheit stammt aus dem August. Von den 23 Ereignissen mit Abflussspitze messen alle bis auf vier Ereignisse Niederschlagsmengen über 1 mm. Knapp die Hälfte der Ereignisse erfolgen in der letzten Juliwoche bis und mit 01.08.2021. Die vier kleinen Ereignisse finden zwischen 19 und 24 Uhr statt. Insgesamt sind von den 23 Ereignissen acht auch in der Wassertemperatur und elf in der elektrischen Leitfähigkeit erkennbar, wenn gleichzeitig die Abflussganglinie und die Niederschlagszeitreihe dazu betrachtet wird.

Abbildung 23: Niederschlagsmenge aller Ereignisse über 0.3 mm Niederschlag mit eindeutiger Abflussspitze (blau) und ohne eindeutige Abflussspitze (beige).

Tabelle 5: Dauer, Niederschlagsmenge und maximale 10-minütige Abflussspitze aller Niederschlagsereignisse 19.07.-27.10.2021

Ereignis	Von	Bis	Niederschlag [mm]	Max. Abfluss [$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$]
1	24.07.2021 15:40	24.07.2021 17:50	3	4.25
2	25.07.2021 15:40	25.07.2021 18:50	9.2	9.29
3	26.07.2021 01:30	26.07.2021 02:20	1.5	4.8
4	27.07.2021 18:40	27.07.2021 19:50	1.2	4.43
5	27.07.2021 21:00	27.07.2021 23:10	2.1	4.95
6	28.07.2021 09:30	28.07.2021 10:30	3.1	4.9
7	30.07.2021 01:40	30.07.2021 02:50	1.8	3.87
8	30.07.2021 19:10	30.07.2021 19:50	0.9	5.91
9	31.07.2021 21:00	31.07.2021 22:50	2.4	5.68
10	01.08.2021 00:10	01.08.2021 02:30	3.3	5.79
11	01.08.2021 04:50	01.08.2021 06:10	2.1	4.52
12	07.08.2021 15:40	07.08.2021 18:30	9	8.47
13	07.08.2021 19:40	07.08.2021 20:30	0.9	5.93
14	16.08.2021 03:10	16.08.2021 03:50	2.1	3.51
15	22.08.2021 06:50	22.08.2021 08:40	1.5	2.78
16	10.09.2021 21:00	10.09.2021 22:00	1.8	2.35
17	15.09.2021 09:50	15.09.2021 11:50	2.1	4.19
18	15.09.2021 13:50	15.09.2021 16:10	3.3	9.93
19	15.09.2021 20:40	15.09.2021 21:40	0.9	3.28
20	16.09.2021 17:00	16.09.2021 19:10	2.1	2.78
21	19.09.2021 06:40	19.09.2021 09:50	8.4	2.74
22	29.09.2021 00:00	29.09.2021 01:30	0.9	1.03
23	04.10.2021 22:00	05.10.2021 06:20	12.6	3.52

Von den 23 Ereignissen (Tabelle 5) werden sechs detaillierter analysiert, die unterschiedliche Charakteristika aufweisen in Bezug auf die Grösse des Niederschlagsereignisses sowie der Ausprägung der Abflussganglinie in Zusammenhang mit den Schmelzwasserzyklen. Dadurch repräsentieren diese sechs Ereignisse die weiteren Ereignisse. Eine Dokumentation aller Ereignisse befindet sich im Anhang.

Das Ereignis 2 vom 25.07.2021 erfolgt am Nachmittag. Der Abfluss steigt zu dieser Zeit stark an auf über $9 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (Abbildung 24). Der steile Anstieg im Abfluss wird durch zwei kleinere Peaks unterbrochen, bevor das Maximum des gesamten Ereignisses erreicht wird. Unmittelbar nach der Abflussspitze nimmt der Abfluss schnell ab, dann flacht die Kurve leicht ab. Der Ereignisniederschlag lässt sich in zwei Teile gruppieren mit je einem deutlichen Maximum. Die Lufttemperatur sinkt während des Ereignis auf $6 \text{ }^\circ\text{C}$. Bei der Wassertemperatur und elektri-

schen Leitfähigkeit sind zwei Spitzen zeitgleich mit den zwei auftretenden Niederschlagspitzen zu erkennen. Mit der Abflussspitze kommt es bei der Wassertemperatur zu einem kleinen Einbruch. Die elektrische Leitfähigkeit bleibt insgesamt relativ konstant.

Abbildung 24: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 2

Das Ereignis 7 misst nur eine kleine Niederschlagsmenge (Abbildung 25). In der Abflussganglinie ist nach Mitternacht ein Anstieg zu beobachten, gleichzeitig sinkt die elektrische Leitfähigkeit. Ebenfalls ein Minimum wird in dieser Zeit bei der Lufttemperatur erreicht. Die Wassertemperatur ist durch mehrere Schwankungen geprägt, erreicht kurz nach Mitternacht ein lokales Maximum und sinkt anschliessend wieder.

Abbildung 25: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 7

Auch das Ereignis 12 tritt am Nachmittag auf. Der Abfluss nimmt zu dieser Zeit schnell zu auf $8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ und sinkt dann kontinuierlich während der nächsten 24 h bis annähernd die Abflussmenge von vor dem Ereignis erreicht ist (Abbildung 26). Der Niederschlag fällt praktisch durchgehend, weist dafür keine hohen Intensitäten auf. Die Lufttemperatur sinkt mit dem einsetzenden Niederschlag bis auf $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und steigt dann am nächsten Morgen wieder an. Die Wassertemperatur hat einen kleinen Ausschlag nach unten während der Abflussspitze, bleibt ansonsten aber konstant. Ebenfalls konstant und ohne kleinen Schwankungen verläuft die elektrische Leitfähigkeit. Zum Zeitpunkt der Abflussspitze fällt sie ganz leicht um wenige $\mu\text{S cm}^{-1}$.

Abbildung 26: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 12

Durch mehrere Abflussspitzen ist das Ereignis 18 gekennzeichnet (Abbildung 27). Es ist gleichzeitig auch das Ereignis, welches den grössten maximalen Abfluss aller Ereignisse aufweist. Die Lufttemperatur bleibt relativ konstant zwischen 9 und 6 °C. Während die Wassertemperatur ebenfalls relativ konstant mit einzelnen kleinen Spitzen verläuft, schwankt die elektrische Leitfähigkeit über die gesamte abgebildete Zeit unregelmässig. Am Mittag des 15.09.2021 erreicht sie ein Minimum und steigt im Verlauf des Nachmittages um 20 $\mu\text{S cm}^{-1}$ auf ein Maximum. Im Vergleich mit der Abflussspitze fällt nur wenig Niederschlag in diesem

Ereignis, es gibt am Morgen jedoch bereits Niederschlag durch das Ereignis 17 und wird gefolgt von weiteren kleinen Niederschlagsmengen.

Abbildung 27: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 18

Der Niederschlag des Ereignis 21 fällt zeitlich konzentriert am Vormittag des 19.09.2021 (Abbildung 28). Wie bei Ereignis 7 fällt eine verhältnismässig grosse Niederschlagsmenge (8.4 mm) ohne besonders starke 10-minütige Niederschlagsintensität. Zur Zeit des Niederschlags ist eine Abflussspitze eindeutig erkennbar, obwohl sie nur $2.7 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ erreicht. Die anschließende Abflussganglinie verläuft konstant ohne grosse Schwankungen. Sowohl bei der Wassertemperatur wie auch bei der elektrischen Leitfähigkeit ist jeweils ein Einbruch zur Zeit

der Abflussspitze ersichtlich. Auf den Einbruch der elektrischen Leitfähigkeit folgt ein kontinuierlicher Anstieg bis am Mittag des 21.09.2021. Auch die Lufttemperatur fällt während des Ereignisniederschlags von 6 auf knapp unter 0 °C und steigt an den darauffolgenden Tagen um die Mittagszeit auf über 6 °C an.

Abbildung 28: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 21

Dem Ereignis 23 gehen wenige Niederschläge voraus und es wird von weiteren Niederschlägen gefolgt (Abbildung 29). Die Abflussganglinie schwankt bereits unregelmässig vor Einsetzen des Ereignisniederschlags. Die Abflussspitze ist mit $3.52 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ trotzdem gut erkennbar. Während der letzten Ereignisniederschlägen flacht die Abflussganglinie schon langsam ab.

Die Lufttemperatur sinkt in dieser Zeit kurzzeitig auf 0 °C, steigt dann wieder an und sinkt erst am 6.10.2021 wieder unter 0 °C. Sowohl Wassertemperatur wie auch elektrische Leitfähigkeit verzeichnen einen Einbruch zur Zeit des Ereignisses. Der Einbruch der Wassertemperatur ist etwas später als jener der elektrischen Leitfähigkeit, zudem ist er nur sehr schwach. Die elektrische Leitfähigkeit hat in den frühen Morgenstunden nochmals einen Einbruch, zeitgleich mit einem kleinen Anstieg im Abfluss. Infolge dieser Einbrüche steigen Wassertemperatur und elektrische Leitfähigkeit kontinuierlich an.

Abbildung 29: Niederschlag, Abfluss, Luft- und Wassertemperatur sowie elektrische Leitfähigkeit (EC) dargestellt für Ereignis 23

5.3 Berechnung Abflussverzögerung

Die Abflussverzögerung zu N_{Max} kann für 13 von 23 Ereignisse berechnet werden. Die übrigen 10 Ereignisse weisen eine konstante Niederschlagsintensität auf. Die Hälfte der Ereignisse hat eine Abflussverzögerung zwischen 40 und 65 min, der Median liegt bei 50 min (Abbildung 30). Die minimale Abflussverzögerung misst 10 und die maximale 90 min. Zudem gibt es einen Extremwert bei 130 min. Die Abflussverzögerung zu N_{Mittel} umfasst 23 Ereignisse. Auch bei dieser Definition liegt der Median bei 50 min, wobei die Hälfte der Werte zwischen 20 und 60 min liegen (Abbildung 30). Im Gegensatz zur Verzögerung zu N_{Max} treten auch negative Zeitverzögerungen auf, mit einem Extremwert bei -170 und einem Minimum bei -10 min. Die Streuung ist bei dieser zweiten Definition insgesamt etwas grösser.

Der Korrelationskoeffizient nach Spearman zwischen den unterschiedlichen Verzögerungszeiten beträgt 0.06 ohne Berücksichtigung der zwei Ereignisse mit der negativen Verzögerungszeit (Abbildung 31). Auffallend ist, dass bei der Verzögerung zu N_{Mittel} viele Werte um die 60 min liegen, während die Streuung bei der Verzögerung zu N_{Max} viel grösser ist.

Die abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten liegen zwischen 0.1 und 2.2 m s^{-1} basierend auf den Verzögerungszeiten zu N_{Max} und zwischen 0.2 und 3.3 m s^{-1} für Verzögerungszeiten zu N_{Mittel} . Für Ereignisse mit einer Schneegrenze auf 2'300 m ü. M. kann mit der angewendeten Methode keine Fliessgeschwindigkeit berechnet werden, da die Distanz zur Schneegrenze 0 m und damit die Fliessgeschwindigkeit ebenfalls 0 m s^{-1} beträgt. Der Median liegt bei 0.5 m s^{-1} (Verzögerungszeiten zu N_{Max}) und 0.7 m s^{-1} (Verzögerungszeiten zu N_{Mittel}). Etwa in diesem Bereich befinden sich auch die meisten Fliessgeschwindigkeiten. Bei höherer Schneegrenze sind die geschätzten Fliessgeschwindigkeiten tendenziell höher und die Streuung nimmt zu.

Abbildung 30: Boxplot zu den beiden Verzögerungsdefinitionen

Abbildung 31: Streudiagramm der beiden Verzögerungsdefinitionen

Abbildung 32: Fließgeschwindigkeiten aufgrund der Verzögerungszeiten der einzelnen Ereignissen

5.4 Charakterisierung der Ereignisse

Die 23 Ereignisse (Tabelle 5) werden anhand von Schnee, Lufttemperatur, Niederschlag sowie der Anstiegs- und Verzögerungszeit charakterisiert (Abbildung 33). Die Schneebedeckung nimmt über den Sommer bis zu Ereignis 21 (Mitte September) kontinuierlich ab, gleichzeitig

steigt die Schneegrenze auf dem Gletscher bis auf 2'700 m ü. M. und gemittelt für das gesamte Einzugsgebiet auf 3'000 m an. Eine Ausnahme bilden die Ereignisse 4 bis 6, bei denen praktisch das gesamte Einzugsgebiet mit Schnee bedeckt ist. Dies ist auch der Fall bei Ereignis 22, anschliessend sinkt die Schneebedeckung für das letzte Ereignis wieder auf einen vergleichbaren Anteil wie bei Ereignis 21. Sowohl Einzugsgebiet wie auch Gletscher verhalten sich ähnlich über alle Ereignisse gesehen, wobei die Differenzen im Schneebedeckungsgrad respektive der Höhe der Schneegrenze zunehmen, je weniger Schnee vorhanden ist.

Abbildung 33: Eine Übersicht verschiedener Messwerte zu den einzelnen Ereignissen im Einzugsgebiet (EZG) Oberaar für den Zeitraum 19.07.-27.10.2021

Die Lufttemperatur während der Ereignisse befindet sich in den meisten Fällen zwischen 4 und 10 °C. Einzig bei Ereignis 11, 13, 21 und 23 liegt sie unter 4 °C. Diese vier Ereignisse weisen auch eine verhältnismässig kleine Verzögerungszeit auf. Die Lufttemperatur in den 72 h vor dem Ereignis befindet sich meistens zwischen 6 und 10 °C. Ereignis 2 hat innerhalb 10 min die grösste Niederschlagsintensität. Über die gesamte Ereignisdauer haben nebst Ereignis 2 auch 6, 12, 14 und 21 eine hohe mittlere Intensität. Für sie alle kann die Abflussverzögerung sowohl zu N_{Mittel} als auch zu N_{Max} berechnet werden.

5.5 Einflussfaktoren Abflussverzögerung

Der Zusammenhang zwischen der Schneebedeckung, Lufttemperatur und relativen Dauer bis zu 50 % Niederschlag unterscheidet sich je nach Definition der Abflussverzögerung. Die relative Dauer zu 50 % Niederschlag gibt in Prozent an, wie lange es geht, bis die ersten 50 % der Niederschlagsmenge gefallen sind in Bezug auf die gesamte Ereignisdauer. Insgesamt liegen die Korrelationskoeffizienten nach Spearman für den Zusammenhang der verschiedenen Variablen mit den beiden definierten Abflussverzögerungen zwischen -0.09 und 0.55. Werden bei der Schneebedeckung alle Ereignisse mit einer Schneebedeckung über 90 % weggelassen ist ein positiver linearer Zusammenhang zur Abflussverzögerung zu N_{Max} erkennbar (Abbildung 34a). Die Ereignisse mit einer Schneebedeckung über 90 % stammen alle aus dem Juli. Bei der Lufttemperatur weisen die Ereignisse aus September und Oktober sowohl die kältesten Lufttemperaturen wie auch die kürzesten Verzögerungszeiten auf (Abbildung 34b). Die übrigen Ereignisse lassen sich eher mit einem negativen Zusammenhang beschreiben. So beträgt der Korrelationskoeffizient für die Lufttemperatur ohne die beiden kältesten Ereignisse -0.39 und 0.13 wenn alle Ereignisse mitberücksichtigt werden. Bei der relativen Dauer bis zu den ersten 50 % Niederschlag des Ereignisses ist weder ein Zusammenhang noch eine saisonales Muster in Bezug auf die Verzögerungszeit zu N_{Max} zu erkennen (Abbildung 34c).

Im Gegensatz zur Verzögerung zu N_{Max} ist bei der Verzögerung zu N_{Mittel} , auch wenn die Ereignisse mit einer Schneebedeckung von über 90 % weggelassen werden, kein Zusammenhang erkennbar (Abbildung 35a). Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Lufttemperatur und der Abflussverzögerung zu N_{Mittel} beträgt 0.52 (Abbildung 35b). Den stärksten positiven Zusammenhang besteht gemäss dem Korrelationskoeffizienten von Spearman zwischen der Dauer bis zu den ersten 50 % des Ereignisniederschlags und der Abflussverzögerung mit 0.55 (Abbildung 35c).

Abbildung 34: Zusammenhang von Schneebedeckung, Lufttemperatur und Niederschlags mit der Verzögerung zu N_{Max}

Abbildung 35: Zusammenhang von Schneebedeckung, Lufttemperatur und Niederschlags mit der Verzögerung zu N_{Mittel}

6 Diskussion

6.1 Datenerhebung und Validierung

Fehlende Daten aus alpinen Einzugsgebieten mit einem hohen Vergletscherungsgrad wird als eine Ursache für den Forschungsbedarf bezüglich des Abflussverhaltens von Starkregenereignissen in vergletscherten Gebieten angenommen. Dank den Messungen zwischen dem 19.07.2021 und dem 27.10.2021 konnte eine Datengrundlage geschaffen werden mit Abflussmessungen in unmittelbarer Nähe zum Gletschertor. Die Messkampagne war jedoch mit einem grossen Aufwand verbunden. Einerseits ist das Einzugsgebiet abgelegen und andererseits ist kein Mobilfunkempfang und dadurch keine direkte Datenübermittlung möglich. Zudem war bis Mitte Juli ein Aufbau wegen der Schneeverhältnisse nicht möglich. Ende Oktober war der Zugang und Abbau nur mit Helikopter möglich. Für eine längere Datenreihe müssten die Stationen bereits im vorgängigen Herbst installiert werden, wie dies Buri (2020) und Wyss (2020) empfehlen.

6.1.1 Querprofilvermessung

Da das Gerinne des Oberaarbachs aus Lockermaterial besteht, ist es besonders im Sommer bei grossen Schmelzwassermengen oder intensiven Niederschlägen anfällig auf Veränderungen, wenn hohe Fliessgeschwindigkeiten auftreten (Malcherek, 2019). Die drei Messungen während des Sommers geben eine Übersicht über die Änderungen. Eine häufigere Vermessung im Sommer ist aufgrund des Aufwandes und der Sicherheit bei grösseren Abflussmengen nicht möglich gewesen, zumal es bis zur dritten Vermessung nur kleine Veränderungen im Gerinne gegeben hat. Die grössten Differenzen gibt es zwischen der ersten und zweiten Vermessung des Querprofils (Abbildung 11). Auf der orographisch linken Seite lag am 22.07.2021 noch Schnee, welcher die grosse Differenz zu den beiden späteren Querprofilen erklärt. Die 10-20 cm Unterschied im Gerinne können eine leichte Auflandungstendenz bedeuten, es kann sich aber auch um eine Messungenauigkeit handeln. Handelt es sich um eine Gerinneveränderung, wirkt dies sich auf die P/Q-Beziehung aus, welche im Anschluss wieder neu erstellt werden muss.

Für die Vermessung wurde jeweils eine Schnur als Referenzlinie gespannt. Die Befestigungsanker sind zwar fix installiert worden, trotzdem konnte die Schnur nie genau gleich gespannt werden. Deshalb wird geschätzt, dass der Messfehler bei ± 10 cm liegt. Gerade bei abgelegener Feldarbeiten bei dem das Material länger getragen werden muss, hat sich die Methode gut geeignet, da nur Schnur und Doppelmeter benötigt wurden, welche vor Ort gelagert werden konnten. Im Gegensatz zu den Kameraaufnahmen ist die Querprofilvermessung nur eine punktuelle Aufnahme des Gerinnes und der Zeitpunkt einer möglichen Veränderung kann zeitlich nicht genau identifiziert werden. Hingegen können mit der Kamera Veränderungen unter Wasser nicht erfasst werden, deshalb empfiehlt sich eine regelmässige Vermessung.

6.1.2 Pegel-, Wassertemperatur- und elektrische Leitfähigkeitsmessungen

Die Pegelmessungen scheinen bis Mitte Oktober plausibel. Anschliessend werden die Schwankungen unregelmässiger und die maximalen Pegelwerte werden zeitweise am Vormittag erreicht. Aufgrund ihrer unregelmässigen Form und weiteren kleineren Abflussspitzen am Nachmittag sind sie nicht durch den Tagesgang bedingt, sondern durch zusätzliche Einflussfaktoren. Am letzten Feldtag (27.10.2021) hatte sich um alle Sonden Eis gebildet und der Bach war stellenweise gefroren. Es ist jedoch durchgehend Wasser geflossen. Womöglich hat sich bereits Mitte Oktober stellenweise Eis gebildet und die Hydraulik im Gewässer verändert. Durch eine Eisbildung werden verlässliche Pegelraten verunmöglicht (Wyss, 2020). Da in diesem Zeitraum keine relevanten Niederschlagsereignisse aufgetreten sind, sind diese Unregelmässigkeiten nicht weiter untersucht worden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Wassertemperatur, wo die drei Messreihen bis in den September sehr gut übereinstimmen. Anschliessend werden die Schwankungen bei allen Sonden unregelmässiger, wobei sich besonders die Sonde KWO 2 von den anderen beiden unterscheidet. Allgemein liegt die Wassertemperatur, wie von Buri (2010) beschrieben, um die 1 °C.

Während die Pegelmessungen trotz dynamischem Bachbett funktionieren, wirkt sich der Kies und Sandtransport stark auf die elektrische Leitfähigkeit aus, wie dies bereits Buri (2020) festgestellt hat. Wenn die Sonde KWO1 aus dem stark verfestigten Sand ausgegraben worden ist, ist die Leitfähigkeit direkt stark angestiegen. Bei der Uni Sonde ist der Boden so stark verfestigt gewesen, dass die Sonde nicht genügend hat ausgegraben werden können, als dass dies Auswirkungen auf die elektrische Leitfähigkeit gehabt hätte. Die Verfestigung ist anfangs September so stark gewesen, dass auch die Drucksonde beeinflusst und der Pegel gefallen ist. Die Versetzung der Sonde KWO1 hat einen deutlichen Effekt auf die Datenqualität, da sie nun besser geschützt ist vor Sand und Kies. Gerade in einem dynamischen Bachbett wie bei einem Gletscherbach lohnt sich deshalb eine getrennte Messung von Pegel und elektrischer Leitfähigkeit, mit einer höher montierten EC-Sonde (solange sie bei Niedrigwasser nicht trockengelegt wird).

Obwohl die Schwankungen teilweise auch bei Sandeinfluss erkennbar sind, sind sie viel schwächer ausgeprägt und eine Interpretation wird erschwert, auch weil ein Abfall der elektrischen Leitfähigkeit nicht unbedingt in Zusammenhang mit Regen, sondern auch Sand sein kann. Die zunehmende Tendenz ab Mitte September ist hingegen bei beiden Sonden erkennbar und spricht für den grösseren Anteil an Grundwasser im Abfluss, welches durch die längere Verweilzeit eine höhere Leitfähigkeit aufweist (Schmieder et al., 2018). Ende Oktober scheinen die Messungen dann wieder weniger plausibel.

6.1.3 Abflussmessungen

Eine möglichst breite Abdeckung an Pegelständen durch Abflussmessungen bildet die Grundlage für eine gute Schlüsselkurve. Der ausgeprägte Tagesgang im Abfluss durch die Schmelze bietet den Vorteil, dass an einem Tag Abflussmessungen zu unterschiedlichen Pegelständen durchgeführt werden können. Die lange An-/Rückreise schränkt die Messungen zeitlich ein, trotzdem kann eine sehr gute Breite abgedeckt werden. Die tiefsten Messwerte im Hochsommer sind zudem vor allem relevant, wenn mehrere Schlüsselkurven berechnet werden. An-

sonsten kann der Abfluss bei tiefen Pegelständen im Herbst besser erfasst werden. Abflussmessungen bei hohen Abflussmengen infolge Regenereignissen waren aufgrund des Sicherheitsaspektes nicht möglich.

Dank der Verwendung von drei Sonden kann eine vollständige Durchmischung überprüft werden, was sich auf die Qualität der Abflussdaten auswirkt. Dass das Salz in turbulent fließende Bäche auch ungelöst eingegeben werden kann (Hudson & Fraser, 2005; Wyss, 2020), hat sich bestätigt. Die Messungen mit ungelöstem Salz haben sich qualitativ nicht von jenen mit vorgelöstem Salz unterschieden, unter der Bedingung, dass das Salz an einer genügend tiefen Stelle ins Wasser gegeben wird.

Abflussmessungen in abgelegenen Gebieten sind zudem mit einem grossen Aufwand verbunden. Nebst der langen Anfahrt bis zur Staumauer des Oberaarsees, muss das Material zu Fuss 70 min bis an die Messstelle getragen werden. Nebst dem Messmaterial wurden für die 31 Messungen insgesamt 120 kg Salz verwendet. Ohne Helikoptertransport und Einrichtung eines Materialdepots im Gletschervorfeld, wären so viele Messungen logistisch kaum machbar gewesen.

6.1.4 Schlüsselkurve

Eine Veränderung im Querprofil ist in einer Verschiebung der Abflussmesswerten erkennbar. Dies sollte bei der Festlegung einer Schlüsselkurve berücksichtigt werden (Morgenschweis, 2010). Anhand der Querprofilaufnahmen ist es möglich, dass sich das Gerinne zwischen der ersten und zweiten Vermessung verändert hat (Kapitel 6.1.4). Da zudem bei den Abflussmessungen eine leichte Verschiebung zwischen den Abflussmessungen im Juli und jenen ab August sichtbar ist, sind zwei Schlüsselkurven berechnet worden. Dies hat jedoch zur Folge, dass für die erste Schlüsselkurve inklusive Nullpunkt nur vier Werte vorhanden sind (von fünf Messungen erfolgten zwei bei einem gleichen Pegelstand). Die Kurve weist im Vergleich zur zweiten Schlüsselkurve leicht grössere Abweichungen auf, der NRMSE liegt jedoch in beiden Fällen um die 10 %, was als akzeptabel erachtet wird.

Unter Anbetracht des Querprofils fällt auf, dass das Gerinne ab einer Höhe von 0.8 m über dem tiefsten Punkt breiter wird. Dies hat zur Folge, dass mit zunehmendem Abfluss, der Pegel weniger stark zunimmt als noch unterhalb der 0.8 m, was mit einer Abflachung der Schlüsselkurve verbunden wäre. Da die grössten Abflussmessungen bei einem Pegel um die 0.8 m durchgeführt wurden, lässt sich dies nicht mit Messungen belegen. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert zusätzliche Abflussmessungen bei Hochwasser respektive einem Pegel über 0.8 m zu machen, um die Qualität der modellierten Hochwasserwerte zu erhöhen. Eine eigene Schlüsselkurve für die Bereiche Niedrig-, Mittel- und Hochwasser gemäss Morgenschweis (2010) könnte die Modellierung der hohen Abflüsse verbessern (Wyss, 2020). Auf diese Unterteilung wird hier jedoch verzichtet, da zu wenig empirische Abflussmessungen für den Hoch- und Niedrigwasserbereich vorliegen.

Nebst der ungültigen Messung vom 27.10.2021 werden zwei weitere Messungen nicht berücksichtigt, da sie sich nicht für die Erstellung der Schlüsselkurve eignen. Sie weisen bei einem tieferen Pegel einen höheren Abfluss auf. Malcherek (2019) führt höhere Pegelstände als erwartet, im Winter vor allem auf Eis zurück. Eis kann das Gerinne verblocken und dadurch zu einem Pegelanstieg bei kleineren Abflussmengen führen.

6.1.5 Abflussganglinie

Insgesamt bildet die aus den Schlüsselkurven abgeleitete Abflussganglinie die empirischen Abflussmessungen gut ab. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass die Abflussganglinie nur für einen bestimmten Pegelbereich kalibriert ist (Abbildung 16). Folglich sind die meisten regenbedingten Hochwasserspitzen extrapoliert und unter Vorsicht zu interpretieren. Wie im Rahmen der Schlüsselkurve diskutiert (Kapitel 6.1.4), wird vermutet, dass diese modellierten Abflussspitzen den tatsächlichen Abfluss teilweise deutlich überschätzen und eher um die $6 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ liegen anstatt bei $10 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Vermutet wird, dass aufgrund der Gerinneform der Pegel bei grossen Abflussmengen weniger schnell ansteigt als mithilfe der Potenzfunktion extrapoliert.

Im Sommer ist an regenfreien Tagen ein klarer Tagesgang identifizierbar (Abbildung 17a), bedingt durch die stärkere Strahlung am Nachmittag, welche mit einiger Verzögerung zu einem Schmelzwasseranstieg führt (Hock, 2005). Im Herbst ist der Tagesgang nur noch schwach ausgeprägt. Ab Mitte Oktober, wenn die Lufttemperaturen deutlich unter $0 \text{ }^\circ\text{C}$ sind, verschiebt sich der minimale Abfluss auf den Abend (18-20 Uhr) und das Maximum auf den Vormittag (10-12 Uhr) (Abbildung 17b). Diese Verschiebung könnte mit der Eisbildung im Gerinne zusammenhängen. Die höchsten Abflussspitzen treten in Zusammenhang mit Regenereignissen auf, wie dies auch Escher-Vetter & Reinwarth (1994b) und Collins (1998) beschrieben haben. Zudem ist der Abfluss unregelmässiger, obwohl auch hier ein schwacher Tagesgang erkennbar ist (Abbildung 17c). Dass die grössten Abflussspitzen am Nachmittag auftreten hängen einerseits mit den grösseren Regenmengen zu dieser Tageszeit zusammen (Kapitel 5.1.6), doch der Hauptgrund ist, dass sie mit dem maximalen Schmelzwasserbeitrag zusammenfallen. Nebst den hohen Abflussspitzen, gibt es am Nachmittag auch viele Tagesganglinien mit tieferem Abfluss als an regenfreien Tagen wegen der grösseren Bewölkung. An den Regentagen im Herbst sind keine grossen Abflussspitzen mehr erkennbar (Abbildung 17d), da wahrscheinlich bereits vermehrt Schnee fällt und der Schmelzwasserbeitrag abnimmt.

6.1.6 Meteorologische Messungen

Dass die CombiPrecip Daten mit den Stationsdaten von Grimsel Hospiz gut korrelieren, ist zu erwarten gewesen, da die Erstellung der CombiPrecip Daten unter anderem auf Stationsdaten von MeteoSchweiz basiert. Die kantonalen Stationsdaten (Gadmen) fliessen hingegen nicht in die Berechnung ein, wobei auch hier die Daten sowohl in der Verteilung wie auch der totalen Niederschlagssumme gut mit CombiPrecip übereinstimmen. Der lineare Trend der kumulierten gemessenen Niederschläge im Vergleich mit den kumulierten CombiPrecip Werten deutet auf eine systematische Unterschätzung hin. Deshalb sind die gemessenen Niederschlagswerte um das eineinhalbfache nach oben korrigiert worden.

Ein Hauptgrund für die Unterschätzung ist der Einfluss der Lufttemperatur, wie das Beispiel vom 19.09.2021 zeigt (Abbildung 19). Während zu Beginn des Ereignisses anhand der Lufttemperatur angenommen werden kann, dass Regen fällt, sinken dann die Lufttemperaturen bald unter $4 \text{ }^\circ\text{C}$ und es fällt zunehmend Schnee statt Regen. Dass in den CombiPrecip Daten immer noch Niederschlag angegeben wird und beim Oberaargletscher nicht mehr, deutet darauf hin, dass es sich um Schnee handelt. Der Schneefall kann durch die Kameraaufnahmen bestätigt werden. Ebenso die am Tag darauf einsetzende Schmelze. Während die Lufttempe-

ratur ansteigt, schmilzt Schnee im Regenmesser und führt zu einer Registrierung von Niederschlag. Gleichzeitig ist trotz grosser "Niederschlagsmengen" keine Reaktion im Abfluss erkennbar (Abbildung 28), was für die lokale Schneeschmelze im Regenmesser spricht. Dieses Ereignis erklärt zudem den Ausreisser des linearen Trends in der Doppelsummenkurve (Abbildung 18).

Wie dieses Ereignis zeigt, hat die Lufttemperatur einen grossen Einfluss auf die gemessene Niederschlagsmenge, da CombiPrecip sowohl Schnee als auch Regen erfasst und die Messstation am Oberaargletscher nur Regen. Damit lässt sich die Differenz zwischen den gemessenen Niederschlagswerten und jenen von CombiPrecip erklären, die im Herbst stärker zunimmt als in den vorangehenden Monaten sowie den Knick in den Daten von der Oberaar Staumauer und Trift.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch bei wärmeren Lufttemperaturen eine Differenz zwischen den Messwerten vom Oberaargletscher und CombiPrecip besteht. So basiert der berechnete Korrekturfaktor von 1.55 nur auf Niederschlagswerten, welche bei einer höheren Lufttemperatur als 2 °C gefallen sind. Diesbezüglich sind die 2 °C eine vereinfachte Annahme für die Separation von Regen und Schnee. Es kann bereits bei Lufttemperaturen um 7 °C Schneeanteile im Niederschlag haben (Jennings et al., 2018). Gerade in Gebirgsregionen liegt der Schwellenwert oft bei höheren Lufttemperaturen (Jennings et al., 2018). Folglich kann es gut sein, dass bereits innerhalb früherer sommerlichen Ereignissen teilweise Schnee gefallen ist. Dies würde auch die grössere Schneebedeckung am 02. und 11.08.2021 im Vergleich zu den vorherigen Tagen erklären (Tabelle 4). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dies kleinere Schneemengen waren. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre der Einbezug der relativen Feuchte in die Berechnung. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit und gleicher Lufttemperatur fällt eher Schnee, ebenso bei tieferem Luftdruck, wobei der Einfluss bei letzterem geringer ist (Jennings et al., 2018).

Niederschlagsmessstationen sind zudem beeinflusst durch den Wind. Dies könnte ein weiterer Grund für die tieferen Niederschlagsmengen sein, falls die Messstation am Oberaargletscher lokal stärkeren Winden ausgesetzt stand als andere Messstationen, wodurch weniger Niederschlag erfasst wurde. Die Meteostationen, auf welchen nebst den Radardaten die Berechnung von CombiPrecip basiert, sind auch nicht windgeschützt. Dies wird jedoch von MeteoSchweiz korrigiert.

Ein wichtiger Aspekt ist ausserdem, dass auch die CombiPrecip Daten nur eine Approximation zur Realität darstellen. Aufgrund des ausführlichen Vergleichs mit weiteren Messstationen, welche in der Niederschlagsmenge ähnlicher sind als jene gemessen beim Oberaargletscher, wird eine Unterschätzung der Oberaar Messwerte angenommen. Doch die Unsicherheit bedingt durch Schneeanteile und wenige Messstationen wirken sich auch auf die Qualität der Inputdaten und somit auf CombiPrecip selbst aus (MeteoSchweiz, 2021). Bezüglich Niederschlag lässt sich folgern, dass er kleinräumig variabel ist und deshalb Daten direkt aus dem Einzugsgebiet von Vorteil sind. Gleichzeitig ist eine Regenmessung im Gebirge mit einigen Schwierigkeiten verbunden und auch bei Produkten wie CombiPrecip nimmt die Ungenauigkeit und Unsicherheit zu.

Wie der Niederschlag wurde auch die Lufttemperatur am tiefsten Punkt des Einzugsgebiets gemessen (2'330 m ü. M.). Um eine repräsentativere Lufttemperatur für das ganze Einzugsgebiet zu erhalten, könnte die Lufttemperatur auf die mittlere Höhe des Einzugsgebiets umgerechnet werden. Zudem wird die Lufttemperatur so nahe am Gletscher durch die katabatischen Winde beeinflusst, wodurch sie tiefer ist als auf gleicher Höhe ohne Gletscher.

6.1.7 Berechnung der Schneebedeckung

Die Erfassung der Schneebedeckung war mit einigen Herausforderungen verbunden. Wegen der häufigen Niederschlägen Ende Juli und anfangs August ist zu dieser Zeit der Wolkenanteil auf den Satellitenbildern jeweils gross. Dementsprechend ist die Verwendung der ExoLabs Schneehöhenkarten eine hilfreiche und effiziente Lösung, obwohl sie auch mit grossen Unsicherheiten verbunden sind. Der Unterschied der ExoLabs Schneehöhen im Vergleich mit den gemessenen Schneehöhen für die einzelnen Gletscher wirkt relativ gross. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit von Schneehöhenmodellierungen in hochalpinen Regionen mit so hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung, wird dies für eine grobe Abschätzung des Schneespeichers aber als akzeptabel eingestuft. Insbesondere da die Möglichkeit besteht, die modellierten Schneehöhen noch anhand der Messungen auf dem Gletscher anzupassen.

Eine grössere Schneehöhe als 1 cm als Grenzwert für die Schneebedeckung zu definieren, ist mit dieser Datengrundlage für den Sommer nicht möglich. Die Schneehöhen von ExoLabs werden aus Stationsdaten ermittelt (ExoLabs, 2021). Im Sommer liefern viele Stationen keine Schneehöhen, da sie zu tief gelegen sind. Dazu kommt, dass in hohen Lagen, wo noch Schnee liegt, ohnehin schon weniger Stationen stehen. Deshalb sind die berechneten Schneehöhen im Sommer nicht plausibel und können folglich nicht verwendet werden. Ende April, während der Wintermassenbilanzmessungen, liegt hingegen bei vielen Stationen noch Schnee, wodurch die Schneehöhen von ExoLabs besser modelliert werden und ein guter Vergleich mit den gemessenen Schneehöhen möglich macht. Ebenso erklärt dies die bessere Differenzierung der ExoLabs Schneehöhen im Herbst, wenn wieder mehr Stationen Schnee messen. Gemäss der Definition von ExoLabs (2021) wird folglich die Schneebedeckungsmaske, welche als Grundlage für die Schneehöhenkarte dient und 1 cm Schnee entspricht, für die Kartierung der Schneebedeckung verwendet.

Die Feldkartierungen wurden nur grob gemacht und sollen mehr der ungefähren Einordnung dienen. Obwohl für den Vergleich ein Perimeter ausgewählt wurde, der vom Kartierungsstandort sichtbar sein sollte, gibt es einige Stellen auf der Gletscherzunge, die nicht vollständig sichtbar waren und teilweise errahnt werden mussten. Grund dafür ist die Perspektive, welche von unten ins Einzugsgebiet gerichtet ist in Kombination mit den stellenweise flachen Gletscherabschnitten. Im Vergleich mit den fünf Schneekartierungen aus dem Feld ist die prozentuale Überschätzung für alle Tage etwa ähnlich, was als positiv gewertet wird.

Trotz der allgemeinen Überschätzung der Schneebedeckung ist der abnehmende Trend gut erkennbar. Ob am 27.07. und am 02.08.2021 die Schneebedeckung des Einzugsgebiets wieder beinahe 100 % ist (Tabelle 4), muss mit Vorsicht betrachtet werden. Es fallen zwar Niederschläge, bis am 01.08.2021 sind die Lufttemperaturen immer über 4 °C, dann sinken sie zeitweise unter 4 °C, bleiben aber über 2 °C. Die Wolkenbedeckung wirkt sich hingegen auch auf die Qualität der Inputdaten für die Schneehöhenkarten aus, welche unter anderem auf Satellitenbildern basiert (ExoLabs, 2021).

6.2 Ereigniseinteilung

Die Anzahl Ereignisse ist stark abhängig von der Definition der MIT (*minimum inter-event time*) und wie gross die minimale Niederschlagsmenge eines Ereignisses sein muss respektive ob überhaupt eine Mindestmenge definiert wird. So ist die Definition der MIT immer mit einem Kompromiss verbunden. Bei einer zu grossen MIT können in einem Ereignis mehrere Teilergebnisse ausgemacht werden, welche mit weiteren Abflussspitzen verbunden sind, wie dies beispielsweise bei Ereignis 2 der Fall ist (Abbildung 24). Hier ist die grösste Abflussspitze dem zweiten Teil des Niederschlags zuzuschreiben, während auf den ersten Teil bereits vorher eine Abflussspitze erfolgt. Da in diesem Fall die regenfreien Unterbrechungen nicht grösser als eine Stunde sind, wird diese Unterteilung nicht berücksichtigt. Dies wiederum wirkt sich dann auch auf die Berechnung der Abflussverzögerung aus.

Umgekehrt kann es bei einer zu kleinen MIT dazu kommen, dass für die Abflussspitze relevanter Niederschlag nicht mehr berücksichtigt wird, wenn das Ereignis durch viele kleinere Unterbrüche gekennzeichnet ist. Dies ist beispielsweise für den Niederschlag am 04.10.2021 vor dem Ereignis 23 der Fall (Abbildung 29), welcher bei konstant tiefer Intensität stark gestreut ist. Obwohl eine Abflussspitze erkennbar ist, wird dieser Niederschlag nicht als Ereignis gewertet, da sich je nach MIT die Abflussverzögerung stark unterschieden hätte. Es ist auch nicht immer eindeutig erkennbar, welche Niederschläge tatsächlich zur Abflussspitze beitragen, insbesondere, wenn über eine längere Zeit Niederschlag fällt, wie dies Ende Juli und anfangs August 2021 der Fall ist. Die abflussrelevanten Niederschläge zu ermitteln, wird zudem durch den Tagesgang der Schmelze erschwert, welcher während solcher Niederschlagsperioden ebenfalls unregelmässiger ist.

Dass bei 21 Ereignissen keine eindeutige Abflussspitze identifizierbar ist, ist wahrscheinlich auf die geringen Niederschlagsmengen zurückzuführen. Bei wenig intensivem Niederschlag wie anfangs August, ist die Abflussganglinie zwar ohne einen ausgeprägten glazialen Tagesgang, gleichzeitig reicht die Niederschlagsmenge nicht für einen sichtbaren Ausschlag im Abfluss. Weiter fällt bei kälteren Lufttemperaturen vermehrt Schnee, was sich ebenfalls nicht direkt auf den Abfluss auswirkt. Insgesamt sind Ereignisse ab 1 bis 2 mm Niederschlag im Abfluss erkennbar, wenn der Niederschlag konzentriert fällt (Abbildung 23).

Dass auch Ereignisse mit kleiner Niederschlagsmenge im Abfluss erkennbar sein können, zeigt Ereignis 7 (Abbildung 25). Es ist mit 1.8 mm und einer für Ende Juli kleinen Abflussspitze von $3.87 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ schön von der Tagesganglinie abtrennbar. Grund dafür ist, dass das Ereignis von kurzer Dauer ist und in der Nacht auftritt, wenn der Einfluss der Schmelze rückläufig ist. Aber auch Ereignisse am Nachmittag (z. B. Ereignis 12, Abbildung 26) können im Abfluss schön abgetrennt werden, wenn sie kurz und intensiv sind. Hierbei ist jedoch schwieriger abzuschätzen, welchen Beitrag die Schmelze und welchen der Regen zur Abflussspitze leisten. Noch schwieriger ist die Abschätzung dieser Anteile bei Ereignissen im Herbst, wenn die Lufttemperaturen gegen $0 \text{ }^\circ\text{C}$ sinken (Ereignisse 21 und 23, Abbildung 28 und Abbildung 29). Wie aus dem Vergleich mit CombiPrecip und der Lufttemperatur hervorgeht, fällt bei beiden Ereignissen auch viel Schnee (Kapitel 6.1.6).

Dass bei Ereignis 21 und 23 auch Schnee fällt, deutet auch die kontinuierlich steigende elektrische Leitfähigkeit an. Damit lässt sich erklären, dass weniger Schmelzwasser dabei ist. Dadurch wird der Anteil an Basisabfluss erhöht. Dieser hat einen längeren Kontakt mit dem

Gestein und Boden, wodurch mehr Ionen gelöst werden und zu einer höheren elektrischen Leitfähigkeit führt, während Gletscherschmelzwasser eine tiefe elektrische Leitfähigkeit hat (Schmieder et al., 2018). Beide Herbstereignisse sowie das kleine Ereignis 7 sind in der EC gut erkennbar durch die Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit infolge eines Verdünnungseffekt durch den Regen (Dzikowski & Jobard, 2012). Die Identifizierung der Ereignisse anhand der elektrischen Leitfähigkeit gestaltet sich aber als schwierig aufgrund der Störung von Kies und Sand. Kleine Einbrüche, wie bei Ereignis 12, können mit dem Niederschlag in Zusammenhang gebracht werden, wenn der Niederschlag und Abfluss für diese Zeitspanne bekannt sind. Solche Einbrüche sind jedoch nur klein und deshalb schwierig von anders verursachten Schwankungen hervorzuheben.

Eine Identifikation der Ereignisse anhand der Wassertemperatur ist bei den 23 Ereignissen im Allgemeinen nicht möglich. Die Schwankungen sind oftmals nur klein und unregelmässig. Ein Anstieg der Wassertemperatur infolge des Niederschlages, wie dies Williamson et al. (2019) beschreiben, kann nicht beobachtet werden. Im Gegenzug treten eher kleine Einbrüche zur Zeit des Abflussmaximums auf. Die kleinen Einbrüche, welche bei einigen Ereignissen zeitgleich mit den Abflussspitzen vorzufinden sind, sind vermutlich mit den kurzzeitig hohen Abflussmengen und Fliessgeschwindigkeiten verbunden, welche zu kälteren Wassertemperaturen führen (Williamson et al., 2019). Diese kleinen Wassertemperatureinbrüche beschränken sich zeitlich jedoch nur auf die Abflussspitzen und nicht immer klar zu identifizieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Niederschlagsereignisse am besten in der Abflussganglinie erkennbar sind. Einzelne Ereignisse sind auch in der Wassertemperatur oder elektrischen Leitfähigkeit identifizierbar, wenn diese zusammen mit der Abflussganglinie vorliegen. Doch die Ausschläge sind meistens nur schwach und werden im Fall der elektrischen Leitfähigkeit von Kies gestört. Folglich wird die Ereigniseinteilung anhand des Niederschlages und Abflusses gemacht. Mithilfe der Abflussspitze und dem Niederschlag lässt sich somit eine Abflussverzögerung berechnen. Aussagen über das Ende des ereignisbezogenen Abflusses sind jedoch schwierig zu treffen. Für weitere Analysen würde sich jedoch eine Ereignisabgrenzung auch im Abfluss lohnen. Würden Basis- und Schmelzwasserabfluss weggerechnet werden, könnte der regenbedingte Abfluss isoliert betrachtet werden. Mögliche Ansätze um diese Abflussanteile wegzurechnen wäre der Einbezug von Referenzwerten aus den vorherigen Tagen (z. B. der minimale Abfluss) und typischen Tagesganglinien (Abbildung 17). Da die Strahlung einen grossen Einfluss auf die Gletscherschmelze hat (Hock, 2005), wird zudem der Einbezug der Globalstrahlung für die Schmelze empfohlen. Dadurch kann Bezug auf das Abflussvolumen genommen werden und nicht nur auf die Abflussspitze. Auch eine Berechnung der Abflussverzögerung kann auf volumenbasierte Angaben zurückgreifen.

6.3 Berechnung Abflussverzögerung

Die Verzögerungszeiten reichen von praktisch keiner Verzögerung bis zu einer Verzögerung von 130 respektive 105 min je nach verwendeter Definition. Der Zeitpunkt der Abflussspitze definiert das Ende der Verzögerungszeit. Kurze Verzögerungszeiten sind demzufolge mit einer unmittelbaren Abflussreaktion verbunden. Aufgrund der unterschiedlichen Transitzeiten von Wasser durch Eis und Schnee (Fountain & Walder, 1998; Oerter, 1981), wird angenommen, dass Regen, welcher auf den ausgeaperten Gletscher trifft die Abflussspitze verursacht und

damit die Verzögerungszeit definiert. Die berechneten Verzögerungszeiten werden als zu kurz eingeschätzt, als dass auch Regen, der durch den schneebedeckten Gletscher abfließt, entscheidend zum Zeitpunkt der Abflussspitzen beiträgt.

Auf diese Annahme stützen sich auch die berechneten Fliessgeschwindigkeiten. Viele der abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten für die Niederschlagsereignisse am Oberaargletscher liegen zwischen 0.3 und 1 m s^{-1} (Abbildung 32). Womöglich sind die berechneten Fliessgeschwindigkeiten eher zu tief, da die Distanz ab der Schneegrenze direkt angenommen wird und eine obere Geschwindigkeitsgrenze darstellt. Dadurch nimmt auch die Unsicherheit mit zunehmender Distanz zu. Die beiden höchsten Fliessgeschwindigkeiten, berechnet auf der Verzögerung zu N_{Max} , sind wahrscheinlich nicht repräsentativ. Sie entsprechen den beiden Ereignissen, die in Schneefall übergegangen sind. Allen et al. (2018) haben für die Alpenflüsse Geschwindigkeiten von $6-8 \text{ m s}^{-1}$ modelliert. Sie gehen ausserdem von einer Überschätzung in den alpinen Regionen aufgrund der zunehmenden Rauigkeit aus. Irvine-Fynn & Hubbard (2017) schreiben von Fliessgeschwindigkeiten zwischen 0.01 und 0.1 m s^{-1} im effizienten *subglacial drainage system* und Geschwindigkeiten über 1 m s^{-1} im *supraglacial drainage system* auf dem Blankeis. Am Glacier d'Otemma hat Tanniger (2021) Fliessgeschwindigkeiten im Gletscher zwischen 0.4 und 0.75 m s^{-1} bei Abflussmittel zwischen 5 und $6.7 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ gemessen. Somit liegen die beim Oberaargletscher abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten für eine Welle, die sich flussabwärts bewegt, in einem ähnlichen Bereich. Daraus wird angenommen, dass die Verzögerungszeiten etwa plausibel sind. Die Verteilung der Fliessgeschwindigkeiten in Bezug auf die Schneegrenze wird in Kapitel 6.5 thematisiert.

Nebst der Abflussspitze basiert die Definition der Verzögerung zu N_{Mittel} (Dyck & Peschke, 1995) auf der Dauer des Niederschlagsereignisses. Diese Dauer hängt stark von der MIT (*minimum inter-event time*) ab, welche zur Einteilung der Niederschlagsereignisse verwendet wird (Kapitel 4.2). Dies führt dazu, dass sich bei Veränderung der MIT auch die Dauer der Abflussverzögerung ändert. Ausserdem treten bei dieser Definition zwei negative Verzögerungswerte auf. Dies ist der Fall, wenn die Streuung der einzelnen Niederschläge während des Ereignisses gross ist, die intensivsten Niederschläge zu Beginn fallen und dabei schon eine Abflussreaktion auslösen. Dann kann die Abflussspitze vor dem mittleren Zeitpunkt der Niederschlagsdauer auftreten. Um diesem Problem entgegenzuwirken, könnte das mit der Niederschlagsmenge gewichtete Mittel verwendet werden. Im Fall der zwei negativen Verzögerungszeiten handelt es sich um die beiden Ereignisse, bei denen es im ganzen Einzugsgebiet geschneit hat. Mit zunehmendem Schneefall hat der Abfluss abgenommen und da sich die Messstation am tiefsten Ort des Einzugsgebiets befindet, ist wahrscheinlich in den meisten Teilen des Einzugsgebiets bereits Schnee gefallen, als noch Regen gemessen wurde. Dadurch nahm die Dauer des Ereignisses zwar noch zu, nicht aber der Abfluss, was zu einer Abflussspitze vor dem Mittelpunkt der Niederschlagsdauer führte. Ohne diese zwei Ereignisse mit negativen Verzögerungszeiten zu berücksichtigen, bleiben noch 21 Ereignisse mit einer berechneten Verzögerungszeit.

Mit der Verzögerung zu N_{Max} (Musy, 2001) kommt es bei keinem der Ereignisse zu negativen Verzögerungszeiten. Es kann jedoch nur für 13 Ereignisse eine Verzögerungszeit bestimmt werden, was deutlich weniger ist als bei der Verzögerung zu N_{Mittel} . Dies zeigt sich auch dabei, dass diese Verzögerung nur für Ereignisse mit einer maximalen Niederschlagsintensität von mindestens 0.6 mm in 10 min berechnet werden kann (Abbildung 33). Obwohl ein Grossteil

der Werte in einem ähnlichen Bereich wie bei der Verzögerung zu N_{Mittel} liegt (Abbildung 30), besteht kein Zusammenhang zwischen den zwei Verzögerungsdefinitionen (Abbildung 31). Infolgedessen können Ereignisse mit unterschiedlicher Verzögerungsdefinition nicht miteinander verglichen werden.

Eine wie in Kapitel 6.2 vorgeschlagene Abtrennung des regenbedingten Abflusses wäre auch hinsichtlich der Berechnung der Abflussverzögerung interessant. Denn die aktuell verwendete Abflussspitze muss nicht zwingend mit dem grössten Regenanteil zusammenfallen, da sie auch besonders vom Tagesgang der Schmelze mitbeeinflusst wird. Ausserdem könnte dadurch eine volumenbasierte Verzögerungsdefinition verwendet werden, die weniger abhängig ist vom Zeitpunkt einzelner Werte.

6.4 Charakterisierung der Ereignisse

Die Ereignisse sind bezüglich der dargestellten Variablen Schnee, Lufttemperatur, Niederschlag und Verzögerungszeit alle sehr unterschiedlich. So gibt es beispielsweise Ereignis 8 und 9, welche bezüglich Schnee, Lufttemperatur und Niederschlagsintensität relativ ähnlich sind, trotzdem haben sie besonders bei der Verzögerung zu N_{Max} ganz unterschiedliche Zeiten (Abbildung 33). Hingegen sind die Verzögerungszeiten von den Ereignissen 3 und 14 sehr ähnlich, obwohl die Bedingungen unterschiedlich sind. Niederschlagsereignisse mit einer niedrigen Intensität sind zwar im Abfluss teilweise gut erkennbar, bei ihnen kann jedoch vermehrt keine maximale Niederschlagsintensität ausgemacht und damit keine Abflussverzögerung zu N_{Max} berechnet werden. Insgesamt ist die Diversität zu gross, als dass ein saisonaler Trend bezüglich der Abflussverzögerung visuell erkennbar wäre.

6.5 Einflussfaktoren Abflussverzögerung

Der einzelne Zusammenhang zwischen der Schneebedeckung des Gletschers, der Lufttemperatur während des Ereignisses und der Dauer bis zu den ersten 50 % des Niederschlags mit der Abflussverzögerung ist schwach bis gar nicht ausgeprägt. Die Dauer bis zu den ersten 50 % des Niederschlags und die Lufttemperatur haben zur Verzögerung zu N_{Mittel} einen Korrelationskoeffizienten von 0.5, was gemäss Zimmermann-Janschitz (2014) einem schwachen Zusammenhang entspricht. Im Folgenden wird der Zusammenhang für jede Variable einzeln diskutiert und anschliessend allgemeine Erkenntnisse bezüglich der Einflussfaktoren auf die Abflussverzögerung zusammengetragen.

Schnee

Bei der Schneebedeckung unterscheiden sich die Muster je nach verwendeter Abflussdefinition. Ein möglicher Einfluss der Schneebedeckung auf die Abflussverzögerung wird in zwei Aspekte aufgeteilt. Der erste Aspekt ist der Schnee als Speichermedium. Besonders anfangs Sommer besitzt die Schneedecke grosse Speicherqualitäten (Singh et al., 1999) und führt dadurch zu längeren Transitzeiten als bei Gletschereis (Fountain & Walder, 1998; Collins, 1998). Aufgrund dieser langen Transitzeiten, beeinflusst dieses Regenwasser die Abflussverzögerung, wie sie hier definiert ist, vermutlich nicht sondern nur jenes, welches auf den ausgeaperten Gletscher fällt (Kapitel 6.3). Rein anhand der Speicherqualitäten von Schnee und

Eis würde folgen, dass je grösser die Schneebedeckung ist, desto kleiner wäre der ausgepölte Bereich und desto kürzer wäre die Distanz, die das Wasser zurücklegen müsste. Daraus würde die Verzögerungszeit bei zunehmender Schneebedeckung tendenziell abnehmen.

Gleichzeitig wirkt sich dieser Speichereffekt des Schnees auch auf die Entwicklung des glazialen Abflusssystemes aus, welches der zweite thematisierte Aspekt im Zusammenhang mit der Schneebedeckung ist. Bei Ereignissen mit einer Schneebedeckung bis zu 90 % ist ein klarer positiver Zusammenhang zur Verzögerung zu N_{Max} ersichtlich. Während die Schneebedeckung von Juli bis September kontinuierlich abnimmt, nehmen auch die Verzögerungszeiten ab. Dafür könnte die zunehmende Effizienz des glazialen Abflusssystemes eine Begründung sein. Die Schneedecke verhindert, dass viel Wasser in den Gletscher eindringt und zur Entwicklung effizienter glazialer Kanäle beiträgt. Mit abnehmender Schneebedeckung entwickelt sich das glaziale Abflusssystem zunehmend und transportiert Wasser effizienter (Singh et al., 1999; Fountain & Walder, 1998; Willis et al., 2002; Nienow et al., 1998). Deshalb kann die Schneegrenze als vereinfachte Abschätzung dienen, bis auf welche Höhe, das glaziale Abflusssystem bereits gut entwickelt und effizient ist. Ein effizientes System sorgt für höhere Fließgeschwindigkeiten und dementsprechend wird eine kürzere Abflussverzögerung bei geringerer Schneebedeckung erwartet. Höhere Fließgeschwindigkeiten bei weniger Schneebedeckung (höherer Schneegrenze) werden tendenziell bestätigt durch die zur Plausibilität berechneten Fließgeschwindigkeiten (Abbildung 32).

In Anbetracht des Speichereffekts des Schnees, aber auch des glazialen Abflusssystemes sollten die Ereignisse mit einer Schneebedeckung von über 90 % diskutiert werden. Im Vergleich zur Verzögerung zu N_{Max} fallen die Juli-Ereignisse mit einem hohen Schneebedeckungsgrad und kurzen Verzögerungszeiten auf. Ausserdem ist die Spannbreite der Verzögerung zu N_{Mittel} bei Ereignissen mit einer Schneebedeckung von über 90 % gross. Unabhängig davon, ob im Vorfeld dieser Ereignisse tatsächlich Schnee gefallen ist und zu einer Zunahme der Schneebedeckung geführt haben, stellt sich die Frage, wie relevant die Schneemengen für die Abflussverzögerung wären. Bezüglich der Speicherqualitäten ist das Schneevolumen ausschlaggebender als die schneebedeckte Fläche. Dies bedeutet, dass auch bei hohem Schneebedeckungsgrad der Regen vermutlich ohne grossen zeitlichen Verlust durch den Schnee fließen kann, wenn es sich nur um wenige Zentimeter handelt. Ausserdem wäre das glaziale Abflusssystem zu diesem Zeitpunkt weiterentwickelt als anhand der Schneegrenze abgeleitet würde. Bei hoher zeitlicher Auflösung der Schneedaten, wie jenen von ExoLabs, wird deshalb ein Vergleich mit weiteren Schneekarten unmittelbar nach dem Schneefallereignis als sinnvoll erachtet. Ist die Schneebedeckung schnell wieder auf dem Stand vor dem Schneefallereignis, deutet dies auf eine kleine Neuschneemenge hin. Dann kann die Verwendung der Schneedaten vor dem Schneefall in Erwägung gezogen werden. Ob sich nun der Zusammenhang bei einer sehr hohen Schneebedeckung tatsächlich ändert, ob es sich um Ausreisser handelt oder an der Qualität der Schneedaten liegt, müsste mit weiteren Daten untersucht werden.

Die unterschiedlichen Muster machen keine eindeutige Aussage zum Einfluss der Schneebedeckung möglich. Die zunehmende Distanz, bedingt durch den Anstieg der Schneegrenze, und die gleichzeitig steigende Effizienz des glazialen Abflusssystemes könnten Ursachen dafür sein. Beim positiven Zusammenhang mit der Abflussverzögerung zu N_{Max} ist zu berücksichtigen, dass es sich nur um eine kleine Zahl von Ereignissen handelt. Diesbezüglich wäre es interessant, ob sich dieser Zusammenhang bei mehr Ereignissen bestätigt.

Lufttemperatur

Die Lufttemperatur dient als wichtiger Indikator für die Schneefallgrenze. Je tiefer die Schneefallgrenze und je kleiner dadurch das überregnete Gebiet, desto weniger Niederschlag kommt direkt zum Abfluss (Collins, 1998). Da bei einer tiefen Schneefallgrenze nur der unterste Teil des Gletschers, welcher zudem das effizienteste Abflusssystem hat, überregnet wird, ist der Weg geringer und eine kleinere Abflussverzögerung zur Folge hätte. Demnach wird ein positiver Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Abflussverzögerung erwartet, was bei der Verzögerung zu N_{Mittel} zwar zutrifft, nicht aber bei der Verzögerung zu N_{Max} . Wie bereits bei der Schneebedeckung wären auch hier mehr Ereignisse zur Verzögerungszeit zu N_{Max} wünschenswert, um zu schauen, ob sich dieser eher negative Zusammenhang bestätigt und ob sich saisonale Muster ergeben.

Der Einfluss von sommerlichem Schneefall im Hochgebirge ist jedoch in dieser Arbeit insgesamt zu wenig differenziert berücksichtigt worden. Daher müsste genauer untersucht werden, wieviel vom Einzugsgebiet jeweils von Schneefall betroffen ist. Diesbezüglich ist es wichtig, die Verteilung der Höhenstufen des Einzugsgebiets (hypsometrische Kurve) und die Höhe der 0 °C Isotherme miteinzubeziehen (Collins, 1998).

Verteilung der Niederschläge

In Anbetracht der relativen Dauer bis zu den ersten 50 % Niederschlag ist weder ein Zusammenhang zur Verzögerung zu N_{Max} noch ein saisonales Muster erkennbar (Abbildung 34c). Es fällt jedoch auf, dass die Streuung im Juli sehr gross ist. Bei der Verzögerung zu N_{Mittel} ist ein positiver linearer Zusammenhang erkennbar. Die Streuung im Juli ist zwar ebenfalls vergleichsweise gross, doch auch bei diesen Ereignissen ist der Zusammenhang erkennbar. Das würde bedeuten, dass je früher die ersten 50 % des Niederschlags fallen, desto kürzer ist die Abflussverzögerung. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Verteilung der Niederschläge nicht weiter differenziert ist. Gerade bei langandauernden Ereignissen kann es noch grosse Unterschiede geben, ob die Intensität gleichmässig ist oder ob die ersten 50 % des Niederschlags eher um einen Zeitpunkt konzentriert fallen.

Allgemein

Teilweise bestehen grosse Differenzen je nach Definition der Abflussverzögerung. Die kleine Zahl an Ereignissen reduziert die Aussagekraft der Zusammenhänge. Die Stichprobengrösse und die insgesamt schwachen Korrelationen sind Gründe, weshalb auf eine multiple lineare Regression verzichtet worden ist. Es gilt trotzdem zu berücksichtigen, dass sich die als unabhängig betrachteten Variablen auch gegenseitig beeinflussen können und nicht alleine auf die Abflussverzögerung wirken. Der Einfluss der einzelnen Variablen muss zudem nicht gleich stark ausgeprägt sein. Dies können auch Gründe dafür sein, dass keine klaren Zusammenhänge erkennbar sind. Schliesslich ist die Hälfte des Einzugsgebiets nicht vergletschert, was nicht weiter differenziert worden ist, jedoch auch einen Einfluss auf das Abflussverhalten hat. Möglicherweise ist ein Effekt besser erkennbar, wenn der gesamte Niederschlagsanteil im Abfluss betrachtet wird und nicht nur die niederschlagsbedingte Abflussspitze. Dafür müsste der Niederschlagsanteil isoliert und die Definition der Abflussverzögerung geändert werden. Auf alle Fälle braucht es mehr Ereignisse, um die Ergebnisse zu überprüfen.

7 Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurde anhand von Feldmessungen im Einzugsgebiet des Oberaargletschers die Abflussverzögerung in einem stark vergletscherten Gebiet von Juli bis Oktober 2021 untersucht. Dabei wurde Pegelstand, elektrische Leitfähigkeit und Wassertemperatur im Oberaargbach unmittelbar nach dem Austritt aus dem Gletschertor sowie Lufttemperatur und Niederschlag gemessen. Zusammen mit punktuellen Abflussmessungen und der Schneebedeckung, ermittelt aus Schnehöhenkarten, bilden diese Daten die Grundlage, um die Hauptforschungsfrage zu beantworten, inwiefern die Abflussverzögerung eines Regenereignisses in einem stark vergletscherten Gebiet mit der Entwicklung des glazialen Abflusssystems in Verbindung gebracht werden kann.

Von den 42 beim Oberaargletscher gemessenen Niederschlagsereignissen sind 23 dank einer eindeutigen Spitze im Abfluss erkennbar. Sie unterscheiden sich in Form und Abflussmenge vom regelmässigen Tagesgang, verursacht durch die Schmelze. Die übrigen 21 Ereignisse sind zu klein oder haben zu geringe Niederschlagsintensitäten. Die Analyse in dieser Arbeit lässt den Schluss zu, dass grundsätzlich Ereignisse mit einer Niederschlagsmenge von mindestens 1 bis 2 mm auch im Abfluss erkennbar sind. Eine Übertragung dieses Ergebnisses auf andere Gletscher ist in zukünftigen Arbeiten oder schon bestehenden Datensätzen zu prüfen.

Da es keine einheitliche Definition für die Abflussverzögerung gibt, wurde die Abflussverzögerung mit zwei unterschiedlichen Definitionen berechnet. Bei der ersten Definition wird die Differenz zwischen dem Zeitpunkt des maximalen Abflusses und dem mittleren Zeitpunkt der Niederschlagsdauer genommen (Verzögerung zu N_{Mittel}). Bei der zweiten Definition wird statt des mittleren Zeitpunktes der Niederschlagsdauer der Zeitpunkt mit der maximalen Niederschlagsintensität verwendet (Verzögerung zu N_{Max}). Beide Methoden führen zu ähnlichen Ergebnissen mit je einem Medianwert von 50 min.

Die Bestimmung der Verzögerung hängt kritisch mit der Qualität der Abflussdaten und der Repräsentativität der Niederschlagsmessungen zusammen. Die Abflusszeitreihe ist für diese Arbeit anhand von kontinuierlichen Pegelmessungen und Salzverdünnungsmessungen erstellt worden. Im Hochwasserbereich müssen die Werte extrapoliert werden, was zu einer Überschätzung der Hochwasserspitzen führt, den Zeitpunkt jedoch nicht verändert. Mehr Messungen in diesem Bereich würden die Datenqualität erhöhen. Bei der Validierung der gemessenen Niederschlagsmengen mit Daten von MeteoSchweiz resultierten grosse Differenzen. Solche Messungen im Hochgebirge sind herausfordernd, da auch im Sommer Schneefall möglich ist. Trotzdem sind die berechneten Verzögerungszeiten als repräsentativ zu betrachten, da die abgeschätzten Fliessgeschwindigkeiten im plausiblen Bereich liegen.

In Bezug auf mögliche Zusammenhänge ergibt sich ein heterogenes Bild. So gibt es Ereignisse mit ähnlichen Voraussetzungen in Bezug auf Schneebedeckung, Niederschlag und Lufttemperatur, welche aber sehr unterschiedliche Verzögerungszeiten aufweisen. Andererseits gibt es auch Ereignisse mit ähnlichen Verzögerungszeiten bei unterschiedlichen Bedingungen. Während bei der Abflussverzögerung zu N_{Mittel} kein Zusammenhang mit der Schneebedeckung erkennbar ist, deuten die Ereignisse auf eine zunehmende Verzögerung zu N_{Max} bei zunehmender Schneebedeckung bis 90 % hin. Dies spricht für einen Zusammenhang zwischen der

Abflussverzögerung und dem Entwicklungsstand des glazialen Abflusssystems. Bei geringerer Schneebedeckung ist das glaziale Abflusssystem effizienter, was höhere Fließgeschwindigkeiten und damit kürzere Abflusszeiten zur Folge hätte. Das Schneevolumen ist jedoch für den Speichereffekt wichtiger als die Schneebedeckung. So wirken sich wenige Zentimeter Schnee zwar auf die Grösse der schneebedeckten Fläche aus, wahrscheinlich aber wenig auf die Abflussverzögerung. Zudem wird vermutet, dass nur die ausgeaperte Gletscherfläche zur unmittelbaren Abflussreaktion und damit zur Verzögerung beiträgt. Eine kleinere ausgeaperte Gletscherfläche, führt zu kürzeren Fließwegen, wodurch die Abflussverzögerung abnehmen würde.

Das heterogene Bild bezüglich der Zusammenhänge spricht dafür, dass verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Verzögerungszeiten haben. Die Lufttemperatur spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Schneefallgrenze. Je tiefer die Schneefallgrenze liegt, desto kleiner ist die berechnete Fläche und desto kürzer ist die Distanz, welche der Regenabfluss zurücklegt. Ein schwacher Zusammenhang in diese Richtung ist in der Verzögerung zu N_{Mittel} sichtbar. Die Interpretation in Bezug zur Verzögerung zu N_{Max} ist schwierig, zumal kein eindeutiger Zusammenhang erkennbar ist und nur wenige Ereignisse vorhanden sind.

Für die zeitliche Verteilung der Niederschläge wird der Zeitpunkt bis zu den ersten 50 % Niederschlag betrachtet. Während bei der Verzögerung zu N_{Max} eine grosse Streuung resultiert, ist bei der Verzögerung zu N_{Mittel} ein schwacher Zusammenhang sichtbar. Je früher im Ereignis die ersten 50 % Niederschlag fallen, desto früher folgt die Abflussspitze. Das heisst, fallen die intensivsten Niederschläge zu Beginn eines Ereignisses, ist die Verzögerungszeit tendenziell kürzer.

Die Aussagekraft ist insbesondere bezüglich der Verzögerung zu N_{Max} aufgrund der kleinen Anzahl Ereignisse limitiert. Zudem hängt die Abflussverzögerung nicht nur von den einzelnen Variablen ab, sondern ergibt sich aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren, was sich auf die tiefen Korrelationen auswirkt. Da das Abflussverhalten in einem stark vergletscherten Gebiet komplex ist und die einzelnen Niederschlagsereignisse unterschiedliche Charakteristika aufweisen, ist die Analyse von weiteren Ereignissen notwendig, um ein aussagekräftigeres Bild der Einflussfaktoren auf die Abflussverzögerung zu erhalten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Messungen im Sommer und Herbst 2021 beim Oberaargletscher mit einem grossen Aufwand verbunden waren, damit aber eine gute Datengrundlage geschaffen wurde. In Bezug auf die Schneebedeckung besteht Verbesserungspotenzial indem beispielsweise die Schneehöhe integriert werden könnte oder die Gleichgewichtslinie anstatt der Schneebedeckung berücksichtigt würde, um den Entwicklungsstand des glazialen Abflusssystems abzuschätzen. Die unterschiedlichen Definitionsmöglichkeiten von Niederschlagsereignis und Abflussverzögerung beeinflussen die Resultate. In diesem Zusammenhang wäre eine Herangehensweise über das niederschlagsbedingte Abflussvolumen interessant. Dabei würde vielleicht auch ein stärkerer Zusammenhang zwischen der Abflussverzögerung und der Schneebedeckung, Lufttemperatur oder Verteilung der Niederschläge sichtbar.

Literaturverzeichnis

- Albert, M. R. & Perron, F. E. (1995): Ice layer and surface crust permeability in a seasonal snow pack. *Hydrological Processes*, 14, 18, 3207-3214. doi: 10.1002/1099-1085(20001230)14:18<3207::AID-HYP196>3.0.CO;2-C.
- Allen, G. H.; David, C. H.; Andreadis, K. M.; Hossain, F. & Famiglietti, J. S. (2018): Global estimates of river flow wave travel times and implications for low-latency satellite data. *Geophysical Research Letters*, 45, 7551-7560. doi: 10.1029/2018GL077914.
- ALTECNO (2018): DATA-SAFE800. <<https://altecno.ch/produktuebersicht/product/data-safe-800.html>> (Zugriff: 07.10.2021).
- ALTECNO (2021): Datenblätter zu Drucksonde, Multiparametersonde sowie Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Technische Datenblätter. Chur: ALTECNO AG.
- Aschwanden, H. & Weingartner, R. (1985): Die Abflussregimes der Schweiz. Vol. 65. Bern: Geographisches Institut der Universität Bern.
- BAFU (Bundesamt für Umwelt) (Hrsg.) (2012): Auswirkungen der Klimaänderung auf Wasserressourcen und Gewässer. Synthesebericht zum Projekt "Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz" (CCHydro). *Umwelt-Wissen*, 1217, 76 S.
- BAFU (Bundesamt für Umwelt) (Hrsg.) (2021): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. *Umwelt-Wissen*, 2101, 134 S.
- Benelli, L. (2022): Analyse des Abflussverhaltens in einem stark vergletscherten Einzugsgebiet mittels stabilen Isotopen. Masterarbeit. Bern: Universität Bern.
- Beniston, M.; Farinotti, D.; Stoffel, M.; Andreassen, L. M.; Coppola, E.; Eckert, N.; Fantini, A.; Giacomoni, F.; Hauck, C.; Huss, M.; Huwald, H.; Lehning, M.; López-Moreno, J.-I.; Magnusson, J.; Marty, C.; Morán-Tejeda, E.; Morin, S.; Naaim, M.; Provenzale, A.; Rabatel, A.; Six, D.; Stötter, J.; Strasser, U.; Terzago, S. & Vincent, C. (2018): The European mountain cryosphere: A review of its current state, trends, and future challenges. *The Cryosphere*, 12, 2, 759-794. doi: 10.5194/tc-12-759-2018.
- Benn, D. I.; Gulley, J.; Luckman, A.; Adamek, A. & Glowacki, P. S. (2009): Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. *Journal of Glaciology*, 55, 191, 513-523. doi: 10.3189/002214309788816669.
- Benn, D. I. & Evans, D. J. A. (2010): *Glaciers & Glaciation*. London: Routledge.
- BFE (Bundesamt für Energie) (2020): Wasserkraft. <<https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/wasserkraft.html>> (Zugriff: 21.12.2020).
- Brönnimann, S.; Rajczak, J.; Fischer, E. M.; Raible, C. C.; Rohrer, M. & Schär, C. (2018): Changing seasonality of moderate and extreme precipitation events in the Alps. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18, 7, 2047-2056. doi: 10.5194/nhess-18-2047-2018.

- Bundi, U. (2010): Synthesis: Features of Alpine Waters and Management Concerns. In: Bundi, U. *Alpine Waters. The Handbook of Environmental Chemistry*, 6. Berlin: Springer.
- Buri, N. (2020): Abflusseparation mittels stabiler Isotopen. Bestimmung der Wasserherkunft nach Regen, Schnee- und Gletscherschmelze in drei alpinen Einzugsgebieten. Masterarbeit. Bern: Universität Bern.
- BVD (Bau- und Verkehrsdirektion) (2021): Niederschlagsmessstelle R022. Gadmen Milischlöcht. Bern: Kanton Bern, Amt für Wasser und Abfall.
- Campbell Scientific (2022): Sensors. <<https://www.campbellsci.com/sensors>> (Zugriff: 19.03.2022).
- Church, G.; Bauder, A.; Grab, M.; Rabenstein, L.; Singh, S. & Maurer, H. (2019): Detecting and characterising an englacial conduit network within a temperate Swiss glacier using active seismic, ground penetrating radar and borehole analysis. *Annals of Glaciology*, 60, 79, 193-205. doi: 10.1017/aog.2019.19.
- Church, G.; Grab, M.; Schmelzbach, C.; Bauder, A. & Maurer, H. (2020): Monitoring the seasonal changes of an englacial conduit network using repeated ground-penetrating radar measurements. *The Cryosphere*, 14, 10, 3269-3286. doi: 10.5194/tc-14-3269-2020.
- Clarke, G. K. C. (2005): Subglacial processes. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 33, 247-276. doi: 10.1146/annurev.earth.33.092203.122621.
- Collins, D. N. (1998): Outburst and rainfall-induced peak runoff events in highly glacierized Alpine basins. *Hydrological Processes*, 12, 15, 2369-2381. doi: 10.1002/(SICI)1099-1085(199812)12:15%3C2369::AID-HYP801%3E3.0.CO;2-F.
- Dunkerley, D. (2008): Identifying individual rain events from pluviography records: a review with analysis of data from an Australian dryland site. *Hydrological Processes*, 22, 26, 5024-5036. doi: 10.1002/hyp.7122.
- Dyck, S. & Peschke, G. (1995): Grundlagen der Hydrologie. Berlin: Verlag für Bauwesen.
- Dzikowski, M. & Jobard, S. (2012): Mixing law versus discharge and electrical conductivity relationships: application to an alpine proglacial stream. *Hydrological Processes*, 26, 18, 2724-2732. doi: 10.1002/hyp.8366.
- Escher-Vetter, H. & Reinwarth, O. (1994a): Two decades of runoff measurements (1974 to 1993) at the Pegelstation Vernagtbach/ Oetztal Alps. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 30, 53-98.
- Escher-Vetter, H. & Reinwarth, O. (1994b): Untersuchungen zum Niederschlag- und Abflussverhalten eines stark vergletscherten Einzugsgebietes in den Öztaler Alpen. In *Annalen der Meteorologie*, 30, 307-310. Offenbach am Main: Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes.
- ExoLabs (2021): Snow Depth. <<https://exolabs-ch.gitbook.io/cosmos/snow-depth>> (Zugriff: 03.03.2022).

- Feiks, M. (2019): Empirische Sozialforschung mit Python. Daten automatisiert sammeln, auswerten, aufbereiten. Wiesbaden: Springer.
- Finger, D.; Heinrich, G.; Gobiet, A. & Bauder, A. (2012): Projections of future water resources and their uncertainty in a glacierized catchment in the Swiss Alps and the subsequent effects on hydropower production during the 21st century. *Water Resources Research*, 48, 2, 1-20. doi: 10.1029/2011WR010733.
- Fischer, M.; Huss, M.; Barboux, C. & Hoelzle, M. (2014): The new Swiss Glacier Inventory SGI2010: Relevance of using high-resolution source data in areas dominated by very small glaciers. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 46, 4, 933-945. doi: 10.1657/1938-4246-46.4.933.
- Flowers, G. E. (2008): Subglacial modulation of the hydrograph from glacierized basins. *Hydrological Processes*, 22, 3903-3918. doi: 10.1002/hyp.7095.
- Fohrer, N. (Hrsg.) (2016): Hydrologie. Bern: Haupt.
- Fountain, A. G. (1996): Effect of snow and firn hydrology on the physical and chemical characteristics of glacial runoff. *Hydrological Processes*, 10, 4, 509-521. doi: 10.1002/(SICI)1099-1085(199604)10:4<509::AID-HYP389>3.0.CO;2-3.
- Fountain, A. G. & Walder, J. S. (1998): Water flow through temperate glaciers. *Reviews of Geophysics*, 36, 3, 299-328. doi: 10.1029/97RG03579.
- Fountain, A. G.; Jacobel, R. W.; Schlichting, R. & Jansson, P. (2005): Fractures as the main pathways of water flow in temperate glaciers. *Nature*, 433, 7026, 618-621. doi: 10.1038/nature03296.
- Frei, C.; Isotta, F. A. & Schwanbeck, J. (2018). Mittlere Niederschlagshöhen 1981–2010. Daten- und Analyseplattform. Hydrologischer Atlas der Schweiz. <[https://hydromaps.ch/#de/8/46.830/8.190/bl_hds--b01_b0110_rnormm8110v1_0\\$0/NULL](https://hydromaps.ch/#de/8/46.830/8.190/bl_hds--b01_b0110_rnormm8110v1_0$0/NULL)> (Zugriff: 10.01.2021).
- GLAMOS (Glacier Monitoring Switzerland) (2021): Swiss Glacier Mass Balance. Release 2021. Glacier Monitoring Switzerland. doi: 10.18750/MASSBALANCE.2020.R2021.
- Gulley, J. D.; Benn, D. I.; Müller, D. & Luckman, A. (2009a): A cut-and-closure origin for englacial conduits in uncrevassed regions of polythermal glaciers. *Journal of Glaciology*, 55, 189, 66-80. doi: 10.3189/002214309788608930.
- Gulley, J. D.; Benn, D. I.; Screaton, E. & Martin, J. (2009b): Mechanisms of englacial conduit formation and their implications for subglacial recharge. *Quaternary Science Reviews*, 28, 19-20, 1984-1999. doi: 10.1016/j.quascirev.2009.04.002.
- Hänggi, P. & Weingartner, R. (2012): Variations in Discharge Volumes for Hydropower Generation in Switzerland. *Water Resources Management*, 26, 5, 1231-1252. doi: 10.1007/s11269-011-9956-1.
- Haritashya, U. K.; Singh, V. P. & Singh, P. (2011): Moulins. In Singh, V. P.; Singh, P. & Haritashya, U. K. (Hrsg.): *Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers*. Dordrecht: Springer. 756.

- Hock, R.; Iken, A. & Wangler, A. (1999): Tracer experiments and borehole observations in the overdeepening of Aletschgletscher, Switzerland. *Annals of Glaciology*, 28, 253-260. doi: 10.3189/172756499781821742.
- Hock, R. (2005): Glacier melt: A review of processes and their modelling. *Progress in Physical Geography*, 29, 3, 362-391. doi: 10.1191/0309133305pp453ra.
- Huber, P.; de Quervain, F.; Huber, H. & Lüschtg-Loetscher, O. (1950): Zum Wasserhaushalt des Schweizer Hochgebirges. In Schweizerischen Geotechnischen Kommission (Hrsg.): *Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie, Hydrologie*, 1, 2. Bern: Geographischer Verlag.
- Hudson, R. & Fraser, J. (2005): Introduction to Salt Dilution Gauging for Streamflow Measurement Part IV. The Mass Balance (or Dry Injection) Method. *Streamline*, 9, 1, 6-12.
- Huss, M.; Farinotti, D.; Bauder, A. & Funk, M. (2008): Modelling runoff from highly glacierized alpine drainage basins in a changing climate. *Hydrological Processes*, 22, 19, 3888-3902. doi:10.1002/hyp.7055.
- Irvine-Fynn, T. & Hubbard, B. (2017): Glacier hydrology and runoff. In Castree, N.; Goodchild, M.; Kobayashi, A.; Liu, W. & Marston, R. (Hrsg.): *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology*. Chichester: John Wiley & Sons. doi: 10.1002/9781118786352.wbieg0709.
- James, G.; Witten, D.; Hastie, T. & Tibshirani, R. (2013): An introduction to statistical learning. With applications in R. New York: Springer.
- Jansson, P.; Hock, R. & Schneider, T. (2003): The concept of glacier storage: a review. *Journal of Hydrology*, 282, 1-4, 116-129. doi: 10.1016/S0022-1694(03)00258-0.
- Jennings, K.; Winchell, T.; Livneh, B. & Molotch, N. (2018): Spatial variation of the rain-snow temperature threshold across the Northern Hemisphere. *Nature Communications*, 9, 1148, 1-9. doi: 10.1038/s41467-018-03629-7.
- KWO (Kraftwerke Oberhasli AG) (2020): Strom aus Wasserkraft. <<https://www.grimselestrom.ch/produktion/strom-aus-wasserkraft/>> (Zugriff: 22.12.2020).
- KWO (Kraftwerke Oberhasli AG) (2021a): Stauseen. <<https://www.grimselestrom.ch/produktion/strom-aus-wasserkraft/stausee/>> (Zugriff: 11.04.2021).
- KWO (Kraftwerke Oberhasli AG) (2021b): Niederschlag der Stationen Leimboden, Oberaar, Teufelau und Trift. Messdaten. Innertkirchen: Kraftwerke Oberhasli AG.
- Lane, S. N. & Nienow, P. W. (2019): Decadal-Scale Climate Forcing of Alpine Glacial Hydrological Systems. *Water Resources Research*, 55, 3, 2478-2492. doi: 10.1029/2018WR024206.
- Lang, H. (1967): Über den Tagesgang im Gletscherabfluss. *Veröffentlichung der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt*, 4, 32-38.

- Linsbauer, A.; Huss, M.; Hodel, E.; Bauder, A.; Fischer, M.; Weidmann, Y.; Bärtschi, H. & Schassmann, E. (2021): The new Swiss Glacier Inventory SGI 2016. From a topographical to a glaciological dataset. *Frontiers in Earth Science*, 22. doi: 10.3389/feart.2021.704189.
- Malcherek, A. (2019): *Fliessgewässer. Hydraulik, Hydrologie, Morphologie und Wasserbau*. Wiesbaden: Springer.
- MeteoSchweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) (2016): IDAWEB. <https://gate.meteoswiss.ch/idaweb/login.do?idaweb=fFVUT4i746y6WD615c_om7bNF1tZ-zntdfRsweXO5o_iuaqTmyl2l-325317835> (Zugriff: 03.03.2021).
- MeteoSchweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) (2020): Automatisches Messnetz. <<https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/mess-und-prognosesysteme/bodenstationen/automatisches-messnetz.html>> (Zugriff: 02.12.2021).
- MeteoSchweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) (2021): Documentation of MeteoSwiss Grid-Data Products. Hourly Precipitation Estimation through Rain-Gauge and Radar: CombiPrecip. Zürich: MeteoSchweiz.
- MeteoSchweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) (2022): Klimanormwerte Grimsel Hospiz. Normperiode 1991-2020. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/product/output/climate-data/climate-diagrams-normal-values-station-processing/GRH/climsheet_GRH_np9120_d.pdf> (Zugriff: 03.03.2022).
- Moore, R. D. (2005): Introduction to Salt Dilution Gauging for Streamflow Measurement Part III. Slug Injection Using Salt in Solution. *Streamline*, 8, 2, 1-6.
- Morgenschweis, G. (2010): *Hydrometrie. Theorie und Praxis der Durchflussmessung in offenen Gerinnen*. Berlin: Springer.
- Musy, A. (2001): *e-drologie. Cours d'Hydrologie Générale*. Lausanne: Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne (EPFL).
- Nanni, U.; Gimbert, F.; Vincent, C.; Gräff, D.; Walter, F.; Piard, L. & Moreau, L. (2020): Quantification of seasonal and diurnal dynamics of subglacial channels using seismic observations on an Alpine glacier. *The Cryosphere*, 14, 5, 1475-1496. doi: 10.5194/tc-14-1475-2020.
- Nienow, P. W.; Sharp, M. & Willis, I. C. (1998): Seasonal changes in the morphology of the subglacial drainage system, Haut Glacier d'Arolla, Switzerland. *Earth Surface Processes and Landforms*, 23, 9, 825-843. doi: 10.1002/(SICI)1096-9837(199809)23:9<825::AID-ESP893>3.0.CO;2-2.
- Oerter, H. (1981): *Untersuchungen über den Abfluss aus dem Vernagtferner unter besonderer Berücksichtigung des Schmelzwasserabflusses im Firnkörper*. München: Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH.
- Penna, D.; Engel, M.; Bertoldi, G. & Comiti, C. (2017): Towards a tracer-based conceptualization of meltwater dynamics and streamflow response in a glacierized

- catchment. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21, 1, 23-41. doi: 10.5194/hess-21-23-2017.
- Planet (2022): Planet Basemaps: Comprehensive, High-Frequency Mosaics for Analysis. <<https://www.planet.com/products/basemap/>> (Zugriff: 20.03.2022).
- Portenier, C.; Hüsler, F.; Härer, S. & Wunderle, S. (2020): Towards a webcam-based snow cover monitoring network: methodology and evaluation. *The Cryosphere*, 14, 4, 1409-1423. doi: 10.5194/tc-14-1409-2020.
- Scherrer S. C.; Fischer, E. M.; Posselt, R.; Liniger, M. A.; Croci-Maspoli, M. & Knutti, R. (2016): Emerging trends in heavy precipitation and hot temperature extremes in Switzerland. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 121, 6, 2626-2637. doi: 10.1002/2015JD024634.
- Schmieder, J.; Marke, T. & Strasser, U. (2018): Wo kommt das Wasser her? Tracerbasierte Analysen im Rofental (Ötztaler Alpen, Österreich). *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 70, 507-514. doi: 10.1007/s00506-018-0502-8.
- Shreve, R. L. (1972): Movement of Water in Glaciers. *Journal of Glaciology*, 11, 62, 205-214. doi: 10.3189/S002214300002219X.
- Singh, P.; Spitzbart, G.; Hübl, H. & Weinmeister, H. W. (1997): Hydrological response of snowpack under rain-on-snow events: a field study. *Journal of Hydrology*, 202, 1-4, 1-20. doi: 10.1016/S0022-1694(97)00004-8.
- Singh, P.; Spitzbart, G.; Hübl, H. & Weinmeister, H. W. (1999): Importance of ice layers on liquid water storage within a snowpack. *Hydrological Processes*, 13, 12-13, 1799-1805. doi: 10.1002/(SICI)1099-1085(199909)13:12/13<1799::AID-HYP880>3.0.CO;2-M.
- Sommer Messtechnik (2014): TQ-S Tracer. Mobiles System zur Durchflussmessung nach der Tracerverdünnungsmethode (Benutzerhandbuch). Koblach: Sommer GmbH.
- Swisstopo (Bundesamt für Landestopografie) (2008): Geologische Karte der Schweiz, 1:500000. <https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.geologie-geologische_karte&E=2733664.46&N=1178680.43&zoom=0> (Zugriff: 03.03.2022).
- Swisstopo (Bundesamt für Landestopografie) (2019): Digital Elevation Models. swissALTI3D (DTM und relief) 2013-2018. Zürich: Institut für Kartografie und Geoinformation, ETH Zürich.
- Tanniger, V. (2021): Évolution de l'hydrologie sous glaciaire de la zone d'ablation inférieur du glacier d'Otemma. Analyse des courbes de progressions de traceur pendant l'été 2020. Bachelorarbeit. Lausanne: Université de Lausanne.
- Thayyen, R. J.; Gergan, J. T. & Dobhal, D. P. (2005): Monsoonal control on glacier discharge and hydrograph characteristics, a case study of Dokriani Glacier, Garhwal Himalaya, India. *Journal of Hydrology*, 306, 1-4, 37-49. doi: 10.1016/j.jhydrol.2004.08.034.
- van Tiel, M.; Kohn, I.; Van Loon, A. F. & Stahl, K. (2019): The compensating effect of glaciers: Characterizing the relation between interannual streamflow variability and glacier cover. *Hydrological Processes*, 34, 3, 553-568. doi: 10.1002/hyp.13603.

- Weingartner, R. (2019): Veränderungen der Abflussregimes der Schweiz in den letzten 150 Jahren. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Bern: Geographisches Institut der Universität Bern.
- Wernli, H. R. (2007): Abflussmessung mittels Tracerverdünnung – Pumpmethode mit Pocketfluorimeter. *Hydrologie und Wasserbewirtschaftung*, 51, 1, 2-8.
- Wernli, H. R. (2011): Einführung in die Tracerhydrologie. Skript zum Hydrologischen Praktikum. Bern: Universität Bern.
- Williamson, R. J.; Entwistle, N. S. & Collins, D. N. (2019): Meltwater temperature in streams draining Alpine glaciers. *Science of the Total Environment*, 658, 777-786. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.215.
- Willis, I. C.; Arnold, N. S. & Brock, B. W. (2002): Effect of snowpack removal on energy balance, melt and runoff in a small supraglacial catchment. *Hydrological Processes*, 16, 14, 2721-2749. doi: 10.1002/hyp.1067.
- Willis, I. C. (2011): Hydrographs. In Singh, V. P.; Singh, P. & Haritashya, U. K. (Hrsg.): *Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers*. Dordrecht: Springer. 534-538.
- WMO (World Meteorological Organization) (1970): Seasonal Snow Cover. A guide for measurement compilation and assemblage of data. *Technical papers in hydrology*, 2, 11-28.
- Wulf, H.; Sassik, B.; Milani, G. & Leiterer, R. (2020): High-resolution snow depth monitoring for entire mountain ranges. *2020 7th Swiss Conference on Data Science (SDS)*, 1-4. doi: 10.1109/SDS49233.2020.00008.
- Wyss, K. (2020): Abflussmessungen in alpinem Gewässer – Möglichkeiten von numerisch-hydraulischen P/Q-Beziehungen (Masterarbeit). Bern: Universität Bern.
- Yamaguchi, S.; Hirashima, H. & Ishii, Y. (2018): Year-to-year changes in preferential flow development in a seasonal snowpack and their dependence on snowpack conditions. *Cold Regions Science and Technology*, 149, 95-105. doi: 10.1016/j.coldregions.2018.02.009.

Anhang

Der Anhang präsentiert die restlichen 17 Ereignisse (von 23), welche in Kapitel 5.2 nicht einzeln analysiert werden.

Ereignis 1

Ereignis 3

Ereignis 4

Ereignis 5

Ereignis 6

Ereignis 8

Ereignis 9

Ereignis 10

Ereignis 11

Ereignis 13

Ereignis 14

Ereignis 15

Ereignis 16

Ereignis 17

Ereignis 19

Ereignis 20

Ereignis 22

